

Bachelorarbeit für den Bachelorstudiengang
Politikwissenschaft an der LMU München

Von der Markt- zur Kriegswirtschaft?

—

Russland im 21. Jahrhundert

Student:

Betreuer:

[REDACTED]

B.A. Politikwissenschaft Hauptfach

Gutachter:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Autor:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Abstract

In dieser Arbeit wird die schrittweise Konversion der russischen Volkswirtschaft von einer marktorientierten Ordnung zu einer Kriegswirtschaft im Zeitraum von 2000 bis 2024 untersucht. Der Übergang wird mit einem neu entwickelten Kriegswirtschaftsindex (KWI) gemessen, der Russland anhand makroökonomischer Daten jährlich zustandsbezogen auf einer Skala von 0 bis 100 verortet. Der KWI datiert den Beginn des Übergangs auf 2012 und weist für 2021 eine konsolidierte sowie für 2024 eine vollmobilisierte Kriegswirtschaft aus. Auf Basis der Theorien der Securitization, der State-Permeated-Economy und der Weaponized Interdependence werden die unabhängigen Variablen Diskursbeeinflussung, Strukturverdichtung und endogene Sanktionswirkung abgeleitet. Deren Erklärungswert für die Kriegswirtschaftskonversion wird in einem sequenziell-explorativen Mixed-Method-Design mittels qualitativer Prozessanalyse und quantitativer Regressionsanalyse geprüft. Alle unabhängigen Variablen erklären den KWI signifikant positiv und die qualitativen sowie quantitativen Befunde sind weitgehend konvergent. Die Datenbasis umfasst verschiedene russische und internationale Quellen. Der Erkenntnisgewinn der Arbeit liegt in der Datierung der proaktiven russischen Kriegswirtschaft, der Analyse der zeitlichen Sequenz der unabhängigen Variablen und im multilateralen Analyseansatz, der die Konversion anhand des Diskurses als Impuls, der Struktur als Verstärker und Sanktionen als Beschleuniger erklärt.

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitung

- 1.1 Historischer Kontext, Problemstellung & Gegenwartsbezug
- 1.2 Forschungsfrage & Forschungslücke
- 1.3 Wissenschaftlicher Beitrag & Ergebnisse

2. Konzeptualisierung & Messung russischer Kriegswirtschaft

- 2.1 Begriffsrahmen der Konzeptualisierung
- 2.2 Indikatoren Logik, Operationalisierung & Indexkonstruktion
- 2.3 Kriegswirtschaftsindex – Periodisierung, Datierung & Kategorisierung

3. Forschungsdesign & Methodik

4. Theoretische Fundierung & Forschungsstand

- 4.1 Begriffsdefinitionen & Konzepte
- 4.2 Literaturüberblick & Theoretische Anker
 - 4.2.1 Diskurs Konstrukt – Securitization – Diskursbeeinflussung & politische Kostensenkung
 - 4.2.2 Struktur Konstrukt – State-Permeated-Economy – Strukturverdichtung & Schaltwege
 - 4.2.3 Sanktion Konstrukt – Weaponized Interdependence – Endogenität & Autarkiepfad
- 4.3 Konstrukt & Indikatoren Verknüpfung

5. Qualitative Analyse der Unabhängigen Variablen

- 5.1 Diskurs – Narrative, Frames & Weichenstellung
- 5.2 Struktur – Institutionen, Steuermechanismen & Ressourcenallokation
- 5.3 Sanktionen – Reorientierung & Autarkiepfad

6. Quantitative Analyse & Teilindizes

- 6.1 Transformation – Quantitative Operationalisierung
- 6.2 Skalierung & Kodierung
- 6.3 Gewichtung & Indexbildung
- 6.4 Analyse der Teilindizes im Zusammenhang des KWI

7. Integration der Mixed-Methods Befunde

- 7.1 Joint Display Tabelle
- 7.2 Konvergenz & Divergenz
- 7.3 Integrative Schlussfolgerung
- 7.4 Robustheit & Limitationen

8. Referenzen

9. Appendix

- 9.1 Datenquellen
- 9.2 Datenset Zugänge
- 9.3 Datentabellen sonstiger Grafiken
- 9.4 Regressionstabellen aus RStudio

10. Eigenständigkeitserklärung

1. Einleitung

1.1 Historischer Kontext, Problemstellung & Gegenwartsbezug

8.12.1991: Die Staatsoberhäupter Russlands, der Ukraine und Weißrusslands unterzeichneten (...) den Vertrag von Beloweschskaja Puschtscha, indem es hieß: „Wir, die Republik Weißrussland, die Russische Föderation und die Ukraine als Gründerstaaten der UdSSR, die 1922 den Unionsvertrag unterzeichneten, stellen hiermit fest, dass die UdSSR als Völkerrechtssubjekt und als geopolitische Realität nicht mehr existiert.“ Die Sowjetunion war einst in der Lage, die gesamte Menschheit zu zerstören, doch mit einem Federstrich hörte sie auf zu existieren (Harari, 2023, S. 229).

Der Zerfall der Sowjetunion führte zu einer Neuordnung der sicherheitspolitischen Architektur im postsowjetischen Raum, da in vielen Regionen kommunistische Regime durch liberale Demokratien ersetzt wurden, u.a. auch in der Ukraine (Harari, 2023). Dies prägt die Spannungsdynamik zwischen der Russischen Föderation und den NATO-Mitgliedstaaten von 2000 bis 2024. Trotz Makro-Integration in die Weltwirtschaft vertiefte sich der Sicherheitsdissens, da Moskau die liberale Demokratie und die NATO-Erweiterungen zunehmend als Bedrohung wahrnahm (Bäumel, 2016).

Abb. 1: Elementare Daten des russischen Außenpolitikwandels (Eigendarstellung)

Der diplomatisch-diskursive Vorlauf der geopolitischen Lage im Jahr 2025 (siehe Abb. 1) gipfelt in den russischen Vertragsentwürfen vom Dezember 2021 an USA und die NATO als letzter russischer diplomatischer Versuch, eine neu geordnete Sicherheitsarchitektur nach russischer Vorstellung zu etablieren (Embassy of the Russian Federation in the USA, 2021; Schramm, 2021). Der diskursive Bruch zeichnete sich schon früher in der Ukraine ab, da Moskau bereits 2013/2014 ukrainische Bestrebungen zum Assoziierungsabkommen mit der EU sowie die Maidan-Proteste als Sicherheitsrisiko deutete. Daraus entstand der Deutungsrahmen zur Legitimation der Annexion der Krim (Bäumel, 2016), woraufhin der Westen Sanktionen verhängte (European Council, o.J.). Mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine verfestigte sich der Konfliktrahmen überraschend, obwohl Warnsignale im Voraus ersichtlich waren (siehe Abb. 1). Daraus ergibt sich die Frage, ob neben der rhetorischen Zuspitzung eine kriegsökonomische Ausrichtung übersehen wurde. Russlands Wirtschaftssystem wird als staatskapitalistisch charakterisiert (Som, 2022), wurde jedoch von der EU nach der Integration in den Weltmarkt als Marktwirtschaft (MW) anerkannt (European Commission, 2002). Seit 2023/2024 bezeichnen westliche Spitzenakteure wie Stoltenberg (2023), Pistorius (2024) und Freuding (2024) Russlands Wirtschaftsordnung als Kriegswirtschaft (KW). Da eine KW die operative Voraussetzung zur Skalierung kriegsrelevanter Kapazitäten ist, muss die Konversion vor oder mit Kriegsbeginn im Jahr 2022 Gestalt angenommen haben. Die Leitfrage dieser Arbeit ist daher, wann zwischen 2000 und 2024 die Abkehr von marktwirtschaftlichen Allokationslogiken einsetzte, welche Faktoren dies ermöglichten bzw. vorantrieben und wie sich diese theoretisch erfassen lassen.

1.2 Forschungsfrage & Forschungslücke

Forschungsfrage – Diese Arbeit klärt, ob, wann und in welchem Ausmaß Russland im Zeitraum von 2000 bis 2024 von einer marktorientierten Wirtschaftsordnung zu einer Kriegswirtschaft (KW) konvertierte. Dazu werden die Indikatoren aus den Definitionen abgeleitet und quantifiziert, um die Entwicklung zu datieren und Russlands Wirtschaftsordnung anhand einer Skala zuzuordnen. Zusätzlich wird geprüft, wie die unabhängigen Variablen Diskursbeeinflussung (Impuls als politische Weichenstellung), Strukturverdichtungen in Produktion und Allokation (beschleunigende, staatsdurchdrungene Umsetzungsfähigkeit) sowie Sanktions- und Autarkieanpassung (endogener Verstärker) die Konversion treiben und wie sie interagieren (Abb. 2).

Abb. 2: Explanans- & Explanandum-Modell (Eigendarstellung)

Analytischer Rahmen – Der Übergang zur KW bricht mit der MW, die autonom durch Preis- und Wettbewerbssignale mit minimalem staatlichem Eingriff koordiniert ist (Hall & Soskice, 2001). Stattdessen greift der Staat in Wirtschaftsabläufe ein, um Ressourcen und Kapazitäten gezielt für sicherheitsrelevante Ziele zu nutzen (Harrison, 1998). Dabei ist die Konversion nicht binär, sondern ein Kontinuum aus Richtung, Tiefe und Dauer. Die Analyseebene umfasst die Russische Föderation von 2000 bis 2024.

Konzeptualisierung – Das Explanandum, die systematische Entwicklung von einer MW zur KW, folgt einer dreigliedrigen Explanans-Logik: Der Eliten-Diskurs ermöglicht die Legitimation für außergewöhnliche Maßnahmen (Impuls). Die Struktur beschleunigt als staatsdurchdrungene Plattform die Reallokation (Umsetzung). Sanktionen wirken als externer Schock und endogener Verstärker, der die Substitution und die kriegswirtschaftliche Umlenkung verstärkt (Beschleuniger). Diese Weichenstellung, Ermöglichung und Antreibung sollen den Übergang der Markt- zur Kriegswirtschaft erklären. Kriegsantizipation wird nicht als eigenständige Variable modelliert, sondern als übergeordnete strategische Intention der russischen Führung, da sie den Zeitpunkt, das Tempo und die Tiefe der KW-Konversion nicht hinreichend erklärt.

Forschungslücke – Es besteht eine Forschungslücke, da es an aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis zu KW fehlt und es keinen anerkannten Index gibt, der replizierbar und intersubjektiv nachvollziehbar auf Fallbeispiele anwendbar ist. Bisherige Arbeiten betrachten Teilaspekte isoliert. Insbesondere werden die Wechselwirkungen der Dimensionen selten zusammengeführt und die mögliche endogene Wirkung von Sanktionen (Reaktion und Treiber zugleich) unzureichend adressiert. Ein konsistenter Kriegswirtschaftsindex (KWI) und die Analyse der Erklärungsfaktoren schließen diese Lücke und eröffnen Potenzial für Eskalationsdiagnostik.

1.3 Wissenschaftlicher Beitrag & Ergebnisse

Theoretischer Beitrag – Zunächst wird die KW Russlands zeitlich eingeordnet, um sie den theoretischen Begriffen einer reaktiven oder proaktiven KW zuzuordnen. Anschließend werden drei Literaturstränge aus dem Forschungsstand herangezogen und als kriegswirtschaftliche Erklärungsfaktoren quantifiziert. Die Herleitung der Securitization-Theorie aus der Kopenhagener Schule, die theoretische Verortung der staatsdurchdrungenen russischen Marktwirtschaftsarchitektur als State-Permeated-Economy (SME), sowie die endogene Wirkung von Sanktionen in der Weaponized Interdependence Theorie. Innerhalb des Erkenntnisstandes wird auf die temporäre Sequenz der Konstrukte eingegangen.

Methodischer & praktischer Beitrag – Der methodische Beitrag liegt im KWI als Messinnovation sowie in der Datierung von Veränderungen in den Bereichen der Diskursbeeinflussung, Strukturverdichtung und Sanktionswirkung. Damit wird eine Mess- und Sequenzlücke geschlossen. Zudem ist die Arbeit praxisrelevant, da sich aus ihr Erkenntnisse zur Krisenfrüherkennung ableiten lassen und sich die Indikatoren und Herangehensweise auf andere Fälle übertragen lassen. Zusätzlich birgt die Arbeit eine politische Relevanz, da sich im russischen Fallbeispiel retrospektiv Indikatoren zur Erkennung kriegswirtschaftlicher Antizipation herauskristallisieren, aus denen sich Implikationen zur Sanktionskalibrierung ableiten lassen.

Ergebnisse – Die Arbeit zeigt, dass Russland im Zeitraum 2000-2024 graduell von einer staatskapitalistischen MW zu einer konsolidierten KW konvertiert ist, deren Beginn auf das Jahr 2012 und deren Konsolidierung auf 2021 datiert werden kann. Die drei unabhängigen Variablen Diskursbeeinflussung, Strukturverdichtung sowie Sanktionsanpassung tragen wesentlich zur Erklärung dieses Übergangs bei. Die Konversion wurde durch Securitization-Diskurse und eine staatsdurchdrungene Wirtschaftsarchitektur vorbereitet und durch westliche Sanktionen weiter verstärkt.

2. Konzeptualisierung & Messung russischer Kriegswirtschaft

2.1 Begriffsrahmen der Konzeptualisierung

Quantifizierung des Übergangs von MW zu KW – Die abhängigen Variablen Y1 (MW) und Y2 (KW) werden als Systemzustand der russischen Ökonomie im KWI dargestellt, von einer marktorientierten Allokation hin zu einer kriegswirtschaftlichen Priorisierung. Der KWI ist rein zustandsbezogen konzeptualisiert und misst was umgelenkt wird (z.B. Finanzierung, Arbeit, Beschaffung). Die Erklärungsvariablen X_1 - X_3 sind mechanismenbasiert konzeptualisiert und zeigen, warum und wie die Umlenkung kriegswirtschaftlicher Faktoren ermöglicht wurde. Y1/Y2 sind somit die abhängigen Zielgrößen (Kriegswirtschaftszustand). Auf Basis der Datierung des Systemwandels wird der Erklärungsgehalt der unabhängigen Variablen analysiert.

MW-Arbeitsdefinition – Ein kapitalistisch getriebenes Koordinationssystem mit Privateigentum und Gewinnlogik als dominanten Allokationslogiken (Hall & Soskice, 2001). Der Markt reguliert sich dabei nicht primär durch Bürokratie (Kornai, 1992), sondern durch Preis- und Wettbewerbssignale (Hall & Soskice, 2001). Marktwirtschaftliche Mechanismen bestehen in Russland seit Beginn des Beobachtungszeitraums. Sie unterscheiden sich jedoch durch starke staatliche Einflussnahme von westlichen Märkten und dienen in dieser Arbeit als Referenzform der MW. Abgrenzend zur historischen Planwirtschaft nimmt Russland im 21. Jahrhundert z.B. direkten Einfluss durch Eigentum (Di Bella et al., 2019) und indirekt Einfluss durch Beteiligungen (Abramov et al., 2017). In einem solchen Zustand ist Verteidigung nur eine von vielen Staatsaufgaben, Verteidigungsausgaben sind ein begrenzter Anteil des Haushalts, die nationale Militarisierung ist niedrig und es gibt keine systematische Bevorzugung gegenüber zivilen Sektoren.

KW-Arbeitsdefinition – Die KW hingegen ist ein Ausnahme-Koordinationssystem, da der Staat Allokationen steuert und gezielt auf sicherheitspolitische Ziele ausrichtet (Homolar, 2010). Sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit wird zur priorisierten Zielgröße, wodurch marktliche Allokationsmechanismen systematisch nachgeordnet werden (Ballentine & Nitzschke, 2005). Solange Gewaltfähigkeit besteht, werden Wohlfahrts-Opportunitätskosten akzeptiert (Harrison, 1998). Die staatlich-administrative Übersteuerung des Marktes zur Umleitung von Ressourcen zeigt sich makroökonomisch in den Bereichen in Haushalt, Finanzen, Beschaffung kriegsrelevanter Ressourcen und Arbeitsmarkt.

2.2 Indikatoren Logik, Operationalisierung & Indexkonstruktion

Indikatoren – Ein Kriegswirtschaftszustand zeigt sich durch signifikant erhöhte Verteidigungsausgaben über dem Referenzniveau in Friedenszeiten sowie durch makroökonomische Militarisierung. Zudem ist KW proaktiv antizipiert oder reaktiv nachfragegetrieben an einer überproportionalen relativen Abnahme rüstungsbezogener Exporte erkennbar, sowie eine nachfragegetriebene Militarisierung der Importstruktur. Auf dem Arbeitsmarkt zeigt KW sich in der Verschiebung von Arbeitskräften ins Militär durch Mobilmachung und Lohnanreize.

Tab. 1: Makroökonomische Faktoren & Quant-Proxies Zuordnung – KWI

Nummer:	Makroökonomischer Faktor:	Quantitative Operationalisierung:
1	Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben	SecurityExpenditure – Extern ermittelter Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP MilitaryExpShare – Anteil der Militärausgaben im Haushalt
2	Grad der nationalen Militarisierung	MilitarizationDegree – Relatives Gewicht des Militärapparates gegenüber der Gesellschaft
3	Nachfrageanstieg – Beschaffungsmaximierende Militarisierung der Handelsstruktur für kriegsrelevante Güter	ExportShare – Höhe der exportierten Rüstungsgüter nimmt ab ImportShare – Höhe der importierten Rüstungsgüter nimmt zu
4	Arbeitsmarktverschiebung	MilServiceCivilSecLoss – Anteils des aktiven Militärpersonals an der Erwerbsbevölkerung, impliziert Abnahme des Anteils zivil beschäftigter Personen

Indexbildung – Jedes Quant-Proxy (Tab. 1) wird auf eine einheitliche 0-100 Skala normiert, „0“ gilt als russischer MW-Referenzwert und „100“ als empirisch definierter KW-Extremzustand. Der MW-Referenzwert MWR wird als Mittelwert der Jahre 2000-2003 berechnet und dient als Anker der russischen Referenzordnung. Der KW-Referenzwert KWR wird indikatorspezifisch als globales 0,95-Quantil der jeweiligen Rohvariable x_t über alle erfassten Länder von 2000 bis 2024 bestimmt. Darauf aufbauend ergibt sich der normierte Jahreswert:

$$kwi_t = \frac{x_t - MWR}{KWR - MWR}$$

Werte außerhalb der Referenzen werden begrenzt: Falls $kwi_t < 0$, wird $KWI_{t,j} = 0$ gesetzt, falls $kwi_t > 1$ wird $KWI_{t,j} = 1$ gesetzt. Für den Spezialfall der Rüstungsexporte wird die Berechnung invertiert, um einen Exportrückgang als KWI-Anstieg abzubilden.

$$kwi_t = \frac{MWR - x_t}{MWR - KWR}$$

Der Indexwert KWI für Proxy j im Jahr t ergibt sich durch Skalierung auf den Bereich 0-100.

$$KWI_{t,j} = 100 * kwi_t$$

Dies normiert die Rohdaten in ein Zustandsmaß, das Russlands jährliche Position relativ zwischen dem MW-Referenzniveau (MWR) und der KW-Extremreferenz verortet (KWR). Der MWR erhöht die Binnenvergleichbarkeit im staatsdurchdrungenen Ausgangssystem, während der KWR internationale Robustheit über einen globalen Extremwert sichert. Die Interpretation des KWI erfolgt über Skalenbänder: MW-Referenzzustand, initiale KW-Konversion, KW-Dominanz über die MW, konsolidierte, fortgeschrittene und vollmobilisierte KW. Die Rohvariablen, Umrechnungen, Referenzwerte und Berechnungen sind im Datenset-AV-KWI dokumentiert (Zugang im Appendix unter 9.2).

2.3 Kriegswirtschaftsindex – Periodisierung, Datierung & Kategorisierung

Abb. 3: Kriegswirtschaftsindex, Equal Weight Gewichtung (Eigendarstellung)

Der gesamte KWI, als jährliche Zustandsbestimmung der russischen Wirtschaftsordnung, zeigt bis 2012 überwiegend eine marktwirtschaftliche Ordnung (Abb. 3). Die Quant-Proxies SecurityExpenditure, MilitarizationDegree und ExportShare weisen ab 2012/2013 wiederholt und gemeinsam Abweichungen vom MWR auf. In den 2000er Jahren lagen sie noch im Normalbereich (siehe Datenset-UVs). Ab 2013 setzt die initiale KW-Konversion ein, gefolgt von einer langfristigen, sicherheitszentrierten Umsteuerung. Die verstetigte Überlagerung der MW von 2013 bis 2020 mündet in der konsolidierten KW ab 2021, unmittelbar vor Kriegsbeginn. Die Intensivierung der KW 2023/2024 deutet auf eine Skalierung in Richtung maximaler KW-Mobilisierung hin. Die entscheidenden Schwellen sind somit der Konversionsbeginn ab 2012, die dauerhafte KW-Überlagerung 2013-2020 und die Konsolidierung im Jahr 2021. Dies spricht für eine proaktive KW-Kategorisierung, da der KWI den Konversionsbeginn eindeutig vor 2022 datiert und der Kriegsbeginn vor allem als Beschleuniger der bestehenden Dynamik des Konversionsprozesses wirkt.

3. Forschungsdesign & Methodik

Gesamtlogik – Die Arbeit folgt dem sequenziell-explorativen Prinzip: Qualität, Quantität und Integration. In Kapitel 2 wurde diagnostisch festgestellt, dass Russland ab 2012 mit der KW-Konversion begann und 2021 eine konsolidierte KW ausgebildet hatte. Im Folgenden werden die Variablen analysiert, die diesen Übergang induziert, beschleunigt und verstärkt haben. Durch die analytische Entkopplung des Explanandums und des Explanans wird ein Zirkelschluss verhindert.

Analyse – Im nächsten Schritt werden drei theoretische Faktoren abgeleitet und untersucht: X_1 diskursive Weichenstellung zur Senkung politischer Kosten, X_2 Verdichtung einer staatsdurchdrungenen Wirtschaftsarchitektur und X_3 Sanktionen als endogene Reaktion und Treiber. Mittels Prozessanalyse wird rekonstruiert, ob und wie diese Faktoren die Konversion stützen. Die daraus gewonnenen Indikatoren werden in skalierbare Variablen überführt und gegen den zuvor datierten KW-Konversionsbeginn geprüft. Damit wird nicht der Index selbst bestätigt, sondern die Erklärungskraft der Faktoren getestet.

Integration – In der abschließenden Integrationsphase werden Theorieerwartung, qualitative Evidenzketten und quantitative Muster gebündelt, um zu prüfen in welchem Ausmaß X_1 - X_3 den festgestellten KW-Übergang erklären. Ziel ist Plausibilisierung und Nachvollziehbarkeit, eine vollständige Kausalidentifikation wird nicht beansprucht.

Forschungsablauf – Abbildung 4 zeigt den Ablauf des Forschungsdesigns graphisch auf.

Abb. 4: Forschungsdesign Mixed-Methods

4. Theoretische Fundierung & Forschungsstand

4.1 Begriffsdefinitionen & Konzepte

Sanktion – Eine Sanktion ist grundsätzlich eine belohnende oder bestrafende Reaktion auf eine Verhaltensweise (BPB, o.J.). Im politischen Kontext wird sie als außen- und sicherheitspolitisches Instrument präzisiert, das über Handels-, Finanz- und Eigentumsbeschränkungen eine Verhaltensänderung bei den Adressaten, bspw. Staaten oder Unternehmen, bewirken soll. Dabei sollen sie der Wahrung von Frieden und Sicherheit dienen und sind grundsätzlich reversibel (AA, 2024).

Mobilisierung – Beschreibt den wirtschaftlichen Prozess, in dem nationale Ressourcen gesammelt und bereitgestellt werden, um staatliche Zielsetzung insbesondere in Kriegszeiten, zu unterstützen (Joint Chiefs of Staff, 2014). Im Folgenden wird diese von der Art der Mobilisierung zur militärischen Operationsfähigkeit, in Form von Wehrpflicht und Mobilmachungen, abgegrenzt.

Proaktive KW – Temporäre Unterkategorie einer KW, die sich durch kriegsantizipierende Vorbereitung und Mobilisierung vor dem formalen Kriegseintritt charakterisiert. Historische Beispiele sind Hitlers Vierjahrespläne (1936) oder Japans State-General-Mobilization-Law (1938).

Reaktive KW – Bezeichnet eine nachgelagerte Konversion zur KW, die erst nach einem formalen Kriegsbeginn einsetzt. Bei dieser Art der KW hält der Staat aus Zwangslage oder bspw. zur Wahrung von Informationsvorteilen zunächst an der Vorkriegsordnung fest.

4.2 Literaturüberblick & Theoretische Anker

4.2.1 Diskurs Konstrukt – Diskursbeeinflussung & politische Kostensenkung

Grundsätzlich – Foucault (1972) versteht Diskurse als Aussagen- und Praxisordnungen, die die Realität formen und konstruieren. Seine archäologische Analyse ergab, dass Diskurse nicht reine Sprache sind, sondern Wissen regelgeleitet ordnen. Die daraus resultierende kritische Diskursanalyse (CDA), welche präzisiert, dass Diskurse soziale Ordnung hervorbringen und verändern (Fairclough, 1992). Die Diskursanalyse dient somit als Analyseinstrument, um Policy-Texte auf Legitimationslogiken zu prüfen und Meinungsbildungsprozesse nachzuzeichnen.

Instrumentalisierung – Van Dijk zeigt in einer soziokognitiven Eliten-Diskursanalyse das folgende Wirkungsgefüge auf: Der Diskurs beeinflusst mentale Modelle, die wiederum das Verhalten und Wissen steuern können (Van Dijk, 2012). Mentale Modelle sind subjektive Repräsentationen in der persönlichen Erinnerung und vermitteln zwischen sozial geteiltem Wissen und individueller Erfahrung (Van Dijk, 1998). Daraus folgt, dass der Aufbau und die Aktivierung mentaler Modelle die Wahrnehmung und das politische Verhalten steuern können.

Lenkung – Laclau und Mouffe (1985) verstehen Diskurse als regelgeleitete, artikulatorische Totalität, in der Bedeutung partiell fixiert wird (S. 113). Laclau und Mouffe vermuten, dass Hegemonie in unvollkommenen sozialen Diskursen entsteht (S. 134). Daraus kann abgeleitet werden, dass in Diskursen konkurrierende Artikulationen um Fixierung ringen. Diskurse sind demnach ein Kampf um Deutungshoheit gesellschaftlicher Bedeutung, in den Akteure Einfluss nehmen können. Schmidt (2008) zeigt, dass institutionell eingebettete politische Eliten öffentliche Diskurse aktiv beeinflussen können, indem sie ihre entwickelten Ideen in einem koordinierten Diskurs an die Öffentlichkeit vermitteln. Durch konkretes Themen-Framing wird der Diskurs auf einen festen Themenrahmen begrenzt, wodurch sich die öffentliche Meinung beeinflussen lässt. Zusammengefasst besitzen Diskurse eine Eigenlogik (vgl. Foucault, 1972; Fairclough, 1992), können jedoch auch strategisch beeinflusst werden (vgl. Van Dijk, 2012; Laclau & Mouffe, 1985; Schmidt, 2008). Daraus ergibt sich das folgende implizierte Gefüge (Abb. 5).

Abb. 5: Wirkungsgefüge – Legitimation durch Diskursbeeinflussung (Eigendarstellung)

Propaganda – Jowett & O’Donnell (2018) definieren Propaganda als organisierte und bewusste Kommunikationsstrategie, die Verhaltensmuster und Wahrnehmung formen kann. Propaganda kann somit Bedeutungen selektiv innerhalb bestehender Diskurse fixieren und Zustimmung über emotionale Aufladung mobilisieren (S. 39). Im Rahmen des Diskurs-Framings (Schmidt, 2008) fungiert Propaganda als Instrument, das innerhalb eines festgelegten Themenrahmens bestimmte Aspekte selektiv emotional auflädt und somit die Diskursbeeinflussung operativ konkretisiert.

Securitization – Buzan et al. (1998) definieren Sicherheit als Ergebnis eines Securitization Prozesses: Ein Sprechakt rahmt ein Referenzobjekt als existentiell bedroht, ohne dass eine objektive Gefährdung vorliegen muss. Erst wenn dieser Prozess durchlaufen ist, werden außerordentliche Maßnahmen jenseits der Normalpolitik ermöglicht, z.B. Gewaltanwendung, staatliche Mobilisierung, Sonderrechte (Buzan et al., 1998). Der Prozess weist propagandistische Züge auf, insofern er über Affektmobilisierung Publikumsakzeptanz generiert und über Begründung politische Legitimität schafft und den Handlungsspielraum erweitert. Securitization ist dabei kein punktueller Akt, sondern ein intersubjektiver Prozess, der eine temporäre Abfolge von Produktion, Diffusion und Aufnahme durchlaufen werden muss (Balzacq, 2011), um Legitimation zu erzeugen. Somit stabilisiert sich die Securitization durch Wiederholung und Praktiken. Wenn staatliche Diskursbeeinflussung vorliegt, gilt: **H1a (Richtung) – Steigt die Diskursbeeinflussung, erhöht sich der KWI.** Nach der Logik der Securitization geht der akzeptierte Diskurs strukturell außerordentlichen Maßnahmen voraus und wirkt sequenziell als vorgelagerter Impuls: **H1b (Temporäre Priorisierung) – Der Anstieg der Diskursbeeinflussung geht dem der Strukturverdichtung voraus.**

4.2.2 Struktur Konstrukt – State-Permeated-Economy – Strukturverdichtung & Schaltwege

Grundsätzlich – Nach dem diskursiven Impuls bündelt dieses Kapitel den Erkenntnisstand zu außergewöhnlichen Maßnahmen in wirtschaftlichen Strukturen. Die Dimensionen der Wirtschaftsstruktur, die im Hinblick auf KW interessant sind, umfassen bspw. Finanzierung, Arbeit, strategische Ressourcen und Infrastruktur (Le Billon, 2000).

Historischer Bezug – Zwischen 1914-1922 erlebte Russland den Ersten Weltkrieg, sowie den Russischen Bürgerkrieg. Die wirtschaftshistorische Rekonstruktion dieser Zeit zeigt Zentralisierung, Zwangsallokation, massive Fiskalexpansion, sowie permanente Mobilisierung durch den Staat. Diese Lenkungsinstitutionen zeigten bereits vor einem Jahrhundert den prototypischen Pfadwechsel von einer MW zu einer KW auf (Harrison & Markevich, 2012).

MW-Evaluierung – Zu Beginn der 2000er Jahre (*MWR* 2000-2003), war Russlands Makrostruktur trotz signifikanter Staatspräsenz grundsätzlich marktwirtschaftlich organisiert. Entsprechend stuften internationale Institutionen Russland als MW ein, die EU verlieh Russland 2002 den Marktwirtschaftsstatus (European Commission, 2002) und die USA hoben im selben Jahr die Einstufung als Nicht-Marktwirtschaft auf (U.S. Department of Commerce, 2002). Der IWF beschrieb Russlands Wirtschaft als eine überwiegend marktorientierte, rohstoffgetriebene Wachstumsstruktur mit begrenzter, aber nicht dominanter Staatsintervention (IWF, 2014).

Strukturelle Verwundbarkeit – Etwaige strukturelle Schwächen der Wirtschaft, wie eine graduelle Handelsabkehr in russischen Rohstoffexporten (Abb. 7), eine REER-Aufwertung mit negativer Wirkung auf die Kaufkraft und Wettbewerbsfähigkeit (Abb. 7) und ein hohes Korruptionsniveau (Abb. 8) stellen keine Abkehr von einer MW dar, sondern zeichnen das Bild einer verwundbaren, aber intakten MW.

Abb. 7, 8 & 9: Grafiken aus dem IWF Staff Report (2014)

Abb. 7:

Abb. 8:

Abb. 9:

Gleichzeitig besteht ein hoher staatlicher Einfluss, u.a. durch einen hohen Anteil staatseigener Unternehmen (Abb. 9) und eine starke Präsenz staatlicher Banken (IWF, 2014, S. 14). Dies entspricht einer staatskapitalistischen MW, in der Marktmechanismen fortbestehen, jedoch durch Politik überlagert werden können (Som, 2022). Der WTO-Beitritt 2012 signalisiert die internationale Einbettung Russlands in die globale marktwirtschaftliche Ordnung. Trotz dieser strukturellen Besonderheiten gab es Mitte der 2010er Jahre keine empirischen Hinweise auf eine kriegswirtschaftliche Ausrichtung. Selbst Putins antiliberaler Diskurs stand einer formalen Orientierung an Marktrhetorik und Wettbewerbslogiken nicht entgegen (Libman, 2025).

Institutionalisierte Struktur – Diskursive Securitization Impulse befördern Maßnahmen und Mobilisierung. Sie erklären jedoch nicht monokausal den Übergang von MW zu KW, da die russische Wirtschaftsarchitektur eigene, komplementäre Instrumente des Strukturwandels bereitstellt. Hall und Soskice (2001) unterscheiden kapitalistische Institutionssysteme, sowie deren unterschiedliche Anpassungsprozesse an Veränderungen. Anhand zwei Grundtypen: Liberale Marktökonomien, die Koordination primär über Marktmechanismen regeln und koordinierte Marktökonomien, die über Nicht-Marktbeziehungen allokatieren. Die komparativen Vorteile entstehen demnach durch unterschiedliche Schock-Anpassungslogiken (Markt vs. Kooperation). Daraus wird ersichtlich, dass die Pfadabhängigkeit in Anpassungsprozessen aus bestehender Art der Struktur hervorgeht.

Weiterentwicklung SME – Beide Arten der Marktökonomien lassen sich nur bedingt auf autoritäre Systeme anwenden, weshalb die Logik der Institutionsanalyse um die SME erweitert wurde, die sich durch enge Bindung und Kooperation von Staat und Marktwirtschaft auszeichnet (Nölke et al., 2019). Der SME-Staat nutzt Unternehmen strategisch als Träger

industriepolitischer Maßnahmen sowie indirekte Kanäle, wie staatseigene Banken und Fonds. Die staatsdurchdrungene Wirtschaftsarchitektur ermöglicht somit kurze Schaltwege zur KW, da staatliche Dispositionsfreiheit und Exekutivdominanz die Reallokation erleichtern.

Instrumente – Anhand einer historisch-vergleichenden Staatseigentumsanalyse wurden konkrete Instrumente für den Einfluss von Staaten auf den Markt untersucht. Diese wirken als selektive Hebel, z.B. durch Beteiligungen an Unternehmen, subventionierte Unternehmenskredite und Governance-Arrangements (Musacchio & Lazzarini, 2014). Die Hybridität von Staatsdurchdringung und freier MW in Russland besteht jedoch ohne durchgängige, sektorweite Verstaatlichung (Libman, 2025). Gleichzeitig zeigen Libman et al. (2022), dass staatseigene Unternehmen stärker auf die außenpolitische Agenda reagieren als private Akteure und vom Staat genutzt werden können, um Einfluss zu projizieren und Investitionen profitabel abzusichern.

Sequenz – Der Übergang von MW zu KW erfolgt graduell und sequenziell, nicht als binärer Strukturbruch. Eine sequenzielle Typologie unterscheidet Anlagerung, Regelverschiebung und Konversion zum Übergangszweck (Streeck & Thelen, 2005). In Verbindung mit Securitization impliziert dies, dass der Ausnahmezustand den Übergang nach Kriegsbeginn 2022 durch erhöhte Strukturverdichtung beschleunigen konnte.

KW ≠ Wachstumspolitik – Militärische Konflikte wirken sich negativ auf das BIP, die gesamtwirtschaftliche Produktivität und die Bevölkerungsgröße aus (Kóczán & Chupilkin, 2022). Eine damit zusammenhängende Kriegswirtschaft ist somit, trotz sicherheitspolitisch getriebener Effektivität nicht wachstums-, sondern sicherheitsorientiert konzipiert. Zudem entstehen hohe individuelle Wohlfahrtskosten durch ausbleibende Bildung und Wehrdienstleistende erhalten oft eine Entlohnung, die unter dem marktlichen Durchschnitt liegt (Poutvaara & Wagener, 2007).

Für Russland als eine SME und unter dem Umstand eines Krieges ab 2022 wird angenommen:
H2a (Richtung) – Strukturverdichtungen erhöhen den KWI. Die Struktur wirkt damit als Verstärker der KW-Konversion. Aus der diskursiven Securitization Logik folgt: **H2b (Impuls-Beschleuniger-Logik) – Die Strukturverdichtung nimmt mit dem Grad der Diskursbeeinflussung zu.**

4.2.3 Sanktion Konstrukt – Weaponized Interdependence – Endogenität & Autarkiepfad

Grundsätzlich – Im Gegensatz zu Diskursen oder der wirtschaftlichen Binnenstruktur sind Sanktionen primär exogen, da sie von außen als Reaktion auf einen Konflikt, den Kriegsbeginn oder die Entwicklung einer Kriegswirtschaft auferlegt werden. Zugleich wirken sie endogen, weil die Antizipation einer KW, bzw. die außenpolitische Eskalation in die Sanktionsentscheidungen einfließen und somit eine Reaktion, als auch Treiber der KW sein können. Russland unterliegt seit 2014 Sanktionen, infolge der rechtswidrigen Krim-Annexion sowie intensiviert seit 2022, infolge des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine. Die EU hat bis Mitte 2025 insgesamt 18 Sanktionspakete verhängt (BAFA, o.J.), die darauf abzielen finanzielle Mittel zur Kriegsführung und Einflussnahme zu mindern (MEAE, o.J.).

Dimensionen – Die Sanktionen des Europäischen Rates umfassen die Dimensionen Durchsetzung, Timing, Umgehungsbekämpfung und den Kanal, bspw. Handel, Energie, Transport, Technologie und Rüstung (European Council, o.J.).

Wirkung – Empirische Befunde legen nahe, dass ökonomische Sanktionen insgesamt nur in einem Drittel der Fälle einen maßgeblichen Beitrag zur Zielerreichung leisten (Hufbauer et al., 2007). Die Erfolgsaussichten können sich erhöhen, wenn Sanktionen multilateral getragen sind, insbesondere als Kombination aus Handels- und Finanzmaßnahmen, die frühzeitig umgesetzt werden, statt erst schrittweise verschärft zu werden (Hufbauer et al., 2007). Vor diesem Hintergrund erscheinen die erwartbaren Wirkungen gegenüber Russland tendenziell begrenzt, da Sanktionen bereits langfristig seit 2014 bestehen.

Adaptionsmodell – Sanktionen schwächen Russlands militärische Kapazitäten, zugleich erfolgt jedoch eine Anpassung durch den Rückgriff auf ältere Systeme und Ersatzprodukte (Rácz et al., 2023). Eine konstante Sanktionierung begünstigt die Anpassung und damit den Wirkungsverlust, wohingegen alternierende Sequenzen Adaption verhindern (Leventoglu, 2012). Für den empirischen Effekt ist es daher relevant, ob die Sanktionspakete stetig alternieren oder eskalieren. Bisher hat die EU bis 2024 keine umfassenden Sekundärsanktionen verhängt. Sekundärsanktionen sind extraterritoriale Instrumente, die Drittstaatenakteure, z.B. Indien & China unter Androhung von Markt- und Finanzzugangsverlust zur Isolation Russlands zwingen (Nagel, 2023). Daraus folgt: **H3a (Timing Faktor) – Die endogene Wirkung von Sanktionen auf den KWI weist eine abnehmende Grenzwirkung auf.**

Weaponized Interdependence – Farrell und Newman (2019) argumentieren, dass Staaten mit Zugriff auf Netzwerkknoten eine anfangs hohe Macht besitzen. Diese sinkt jedoch, wenn Zielstaaten durch strategische Neuverkabelung auf einen Autarkiepfad außerhalb des Netzwerkes ausweichen. Die Interdependenz eines Staates gegenüber einem anderen wirkt über Überwachung und Kontrolle kritischer Schnittstellen (Chokepoints), was die anfänglich hohe Sanktionswirkung erklärt. Wird diese Netzwerklogik auf den Übergang von einer MW zu einer KW übertragen, umfasst ein Autarkiepfad u.a. eine handelsseitige Reorientierung, autarke Logistik- und Zahlungsinfrastruktur, eine Reorientierung der Energieexporte sowie neue Technologiezugänge. Gemäß der Weaponized Interdependence sollten Sanktionswellen den KWI erhöhen, da der Verlust von Netzwerkzugängen eine Reorientierung erzwingt und die Opportunitätskosten auf eine vollständige Umstellung auf KW senkt. Sanktionen können somit den kostentheoretischen Austritt aus der Pfadabhängigkeit erhöhen und sind zugleich Reaktion und Treiber. Empirisch wird u.a. argumentiert, dass sanktionierte Staaten mehr Ressourcen für militärische Zwecke umleiten (Zeng & Dür, 2025) und Importsubstitution vorantreiben (Connolly & Hanson, 2016). Daraus folgt die Vermutung einer verstärkenden Wirkung von Sanktionen: **H3b (Verstärkungswirkung) – Sanktionen erhöhen den KWI, da sie bereits laufende Konversionsprozesse verstärken.**

4.3 Konstrukt & Indikatoren Verknüpfung

Die gebündelten Theorien erzeugen probabilistische empirische Erwartungen. Die aus dem Forschungsstand abgeleiteten Konstrukte Diskurs, Struktur und Sanktionen werden in der qualitativen Analyse deduktiv angewandt und durch die Zerlegung in theorieverankerte Indikatoren präzisiert (Tab. 2-4). Die Diskursanalyse folgt Fairclough's Diskurs-Framework (1992), die übrigen Indikatoren sind deduktiv abgeleitet.

Tab. 2: Konstrukt & Indikatoren Mapping – Diskurs

Nummer:	Theorieverankerung:	Qualitative Messung:
1	Fairclough CDA Framework – Makro	Grad der strukturellen Fähigkeit des Staates den Diskurs zu beeinflussen.
2	Propaganda Organisation (Jowett & O'Donnell, 2018)	Reorganisierung der Kommunikationsstrategie
3	Koordiniertes Diskurs Framing (Schmidt, 2008)	Inhaltliche Rahmenanpassungen zur Meinungssteuerung
4	Propaganda Inhalte (Jowett & O'Donnell, 2018)	Formung von Wahrnehmung & Verhaltensmustern über progressive emotionale Aufladung
5	Legitimation & Meinungsbildung (Fairclough, 1992)	Erhöhung der Legitimation, Akzeptanz & Unterstützung
6	Prozessorientierte Wiederholung (Balzacq, 2011)	Steigernde Wiederholungen
7	Fairclough CDA Framework – Mikro	Nutzung zentraler Kernnarrative
8	Securitization Sprechakte (Buzan et al., 1998)	Sprechakte, die existentielle Bedrohung für Referenzobjekte rahmen

Tab. 3: Konstrukt & Indikatoren Mapping – Struktur

Nummer:	Theorieverankerung:	Qualitative Messung:
9	Pfadwechsel Modus (Streeck & Thelen, 2005)	Institutionalisierung der Sicherheitsagenda: Anlagerung, Verschiebung & Konversion der Gesetze
10	Staatsdurchdrungene Marktwirtschaft (SME) (Nölke et al., 2019; Libman et al., 2022)	Erhöhung der Staatsdurchdringung der MW & SOEs
11	Staatsbanken-Dominanz (IWF, 2014)	Macht von Staatsbanken, Kreditvergabe & -Lenkung
12	Fiskal- & Finanz Mobilisierung (Harrison, 1998)	Sonderfonds-, Veränderung der Fiskalregeln & Steuern
13	Strategische Ressourcen & Infrastruktur (Le Billon, 2000)	Rüstungs- & Dual-Use-Industrie: Erschaffung eines Produktions- und Auftragshebels

Tab. 4: Konstrukt & Indikatoren Mapping – Sanktionen

Nummer:	Theorieverankerung:	Qualitative Messung:
14	Kanal, Timing (Council of the EU, o.J.) & Tiefe (Leventoglu, 2012)	Sanktionswellen, steigende Sektor Diversität & Eskalierung von Sanktionspaketen
15	Neuverkabelung (Farrell & Newman, 2019) & Imports substitution (Connolly & Hanson, 2016)	Autarkiepfad, Zahlungsinfrastruktur, Energiefluss, Handelsreorientierung, & Technologiezugang
16	Strategische Ressourcen & Infrastruktur (Le Billon, 2000)	Militärische Konversion ziviler Produktion durch sich ändernde ökonomische Anreizstruktur
17	Endogene Sanktionswirkung – Ressourcenumleitung (Zeng & Dür, 2025)	Sanktions- & kriegsbedingte Umleitung von finanziellen Ressourcen aus sozialen Töpfen

5. Qualitative Analyse der Unabhängigen Variablen

5.1 Diskurs – Narrative, Frames & Weichenstellung

Diskursive Impulse – Im Folgenden wird analysiert, wie sicherheitspolitisches Framing staatlicher Akteure einen außergewöhnlichen Handlungsbedarf plausibilisiert und damit Legitimität kriegswirtschaftlicher Prioritätensetzung vorbereitet.

1. Die staatliche Machtstruktur Russlands zur Diskursbeeinflussung hat sich schon vor dem Beobachtungszeitraum verstärkt, von einer gewissen Freiheit während der Perestroika Politik, zu einer sich stetig erhöhenden Medienkontrolle seit Ende der 1990er Jahre (Khrushcheva, 2024). Zentrale gesetzliche Hebel sind u.a. eine weit gefasste Extremismus Definition (114-FZ, 2002), Online-Regulierungsgrundlagen (149-FZ, 2006), Blacklists für kremlkritische Websites (139-FZ, 2012), einer Obergrenze von 20% ausländischer Medienbeteiligung zur Verringerung externer Einflussnahme (305-FZ, 2014), Auslandsagenten Gesetze (327-FZ, 2017) sowie ein Gesetz gegen Respektlosigkeit gegenüber dem Staat (30/31-FZ 2019). Viele dieser Normen erfuhren 2022 Verschärfungen (u.a. 31/32-FZ Militärdiskreditierung; 255-FZ, Auslandsagenten Gesetze). Damit institutionalisiert der Staat schrittweise die Einflussnahme und etabliert ein faktisches Gewaltmonopol der Diskursbeeinflussung.

2. Die nationale propagandistische Kommunikation verläuft über ein vielschichtiges System, primär über kontrollierte Medien (z.B. RT, RTR, Sputnik & Perwy Kanal), Social Media (z.B. VKontakt & Telegram) sowie Print- und Radioformate (Freedom House, 2024). Dabei wird kontinuierlich die Masse und Multikanalität erhöht, um Alternativen aus dem Medienraum zu verdrängen (Paul & Matthews, 2016), womit im Sinne Faircloughs Meso-Ebene der CDA in die Distribution und Konsumtion von Medien eingegriffen wird (Fairclough, 1992). Kremlnahe Unternehmen wie Gazprom übernehmen zudem TV-Senderportfolios (Khrushcheva, 2024; Gazprom-Media Holding, o.J.). Die Kommunikationsstrategie, die den Ausbau staatlicher Medien, Übernahme unabhängiger Medien und Unterdrückung kritischer Quellen (vgl. 1) kombiniert, erscheint weitgehend verfestigt.

3. Das inhaltliche Framing verengt den Diskurs durch die systematische Kappung abweichender Zweige und beschränkt ihn damit auf kremlfreundliche Informationen. Der in Russland zugängliche Teil des Internets wird als RuNet bezeichnet und hat sich durch die langfristige staatliche Zensur herausgebildet (Human Rights Watch, 2025). Weiteres Framing wurde durch die gerichtlichen Abschaltungen von Sendern wie TV-6 (RSF, 2002) und TV5

(CPJ, 2004), sowie durch die Sperrung von BBC, Meduza und Facebook nach Beginn des Ukraine-Konfliktes betrieben. Auf den verbleibenden Kanälen werden nationale Geschlossenheit und militärische Ehre betont (United Russia, 2023). Zudem sind kremlnahe Desinformationsnarrative besonders wirksam, wenn sie über kremlnahe Kanäle hinaus in öffentliche Debatte gelangen, sich dort verankern und den Verlauf der Diskussionen zugunsten staatlicher Ziele beeinflussen (Hoyle & Šlerka, 2024).

4. Die Nutzung von Emotionen ist ein kritischer Wirkungsfaktor politischer Kommunikation (Marcus et al., 2000). Zwischen 2014 und 2017 wurde in der staatlichen Kommunikation systematisch eine emotionale Negativierung genutzt: 85% der Nachrichten waren negativ, die USA, EU und Ukraine werden regelmäßig als aggressive und feindliche Nationen dargestellt (UCMC, o.J.). Seit Beginn des Ukraine-Konfliktes wurden emotionalisierte mentale Modelle (vgl. Van Dijk, 1998), wie Nazismus und Faschismus, zur Affektmobilisierung genutzt, um den Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung zu rechtfertigen (Alieva et al., 2024).

5. Eine Konversion zur KW kann als kostenintensive Forderung des Staates gegenüber dem Bürger gelten, da kriegsbedingte Kosten (z.B. Steuern, Wehrdienst und Verzicht), die Bevölkerung trägt (Levi, 1997). Hohe Legitimität wird damit zu Voraussetzung freiwilliger Befolgung (Levi, 1997). Umfragen (Abb.10) zeigen nach 2022 ein steigendes Vertrauen in staatliche Institutionen, während das bereits hohe Vertrauen ins Militär nahezu unverändert blieb. Zudem stieg die Zustimmung des Präsidenten nach 2014 und 2022 (Abb. 11), wodurch belastende Konversionsmaßnahmen anschlussfähig wurden.

Abb. 10 – Russische Umfrage zum Vertrauen in Banken, Polizei, Justiz & Militär (Vigers, 2023)

Abb. 11 – Russische Zustimmung zu Präsident V. Putin (Kizilova & Norris, 2024; Levada-Center, o.J.)

6. Spätestens seit den späten 2000er Jahren und verstärkt nach 2012 nutzen staatliche Akteure in Russland das Online-Engagement in Form einer massenhaften Content-Produktion. Diese erfolgt bspw. über mobilisierte kremlnahe Unterstützer, Bots und bezahlte Trolle. Damit besetzen sie Debattenräume mit regierungsfreundlichen Deutungen und überstimmen oppositionelle Frames (Sanovich et al., 2018; vgl. Laclau & Mouffe, 1985). Auf Twitter wurden 2010/2011 weitere Techniken wie Reposting-Kaskaden, getaktete Posting-Wellen und Hashtag-Hijacking in pro-Regierung Clustern festgestellt (Kelly et al., 2012). Eine Diskursanalyse von 10.783 Beiträgen kremlnaher Outlets 70 Tage vor Kriegsbeginn 2022 zeigt Wiederholungsspitzen zentraler Narrative, wie „Russland will Frieden“ (2.201) und „der Westen lässt die Anspannung eskalieren“ (1.729) (Aleksejeva, 2023). Die ereignisgekoppelte Wiederholung zentraler Frames erhöht die kognitive Verfügbarkeit und kann affektive Resonanz sowie gesenkte politische Kosten einer KW-Konversion begünstigen.

7. Seit der Jahrtausendwende wurde der „Westen“ durch russische Staats- und Parastaatsmedien als einheitlich hegemonialer, russlandfeindlicher Akteur gerahmt. Daraus entstand ein dauerhaftes Bedrohungsnarrativ, das darauffolgende Eskalationsschritte diskursiv anschlussfähig macht (Kern, 2025). Die Aufnahme dieser Narrative variiert krisenabhängig. Je nach Krise, z.B. Estland 2007, Georgien 2008, stuft die Bevölkerung wechselnde Staaten als feindlich ein (Levada Center, 2016). Die Ukraine wurde vom positiv konnotierten „Brudervolk“ (Gudkov, 2014), sukzessiv zu einem radikal-nationalistischen Feindbild transformiert (Khaldarova, 2019). In Putins Siegestagrede 2022 werden die Bausteine Bedrohung, Schutzauftrag und Westen als Aggressor gebündelt (Fusiek, 2022), was die Securitization-Schritte konkret auf präsidentieller Ebene begünstigt.

8. Die Diskursindikatoren zielen auf die Akzeptanz bzw. Nichtverweigerung von Inhalten ab und schaffen eine Legitimationsbasis, auf der ein Übergang von MW zu KW politisch durchsetzbar wird. Die außergewöhnlichen Maßnahmen lassen sich als Umsetzung eines fortgeschrittenen Securitization-Prozesses deuten, da marktliche Dispositionsfreiheiten zugunsten kriegsrelevanter Prioritäten suspendiert werden. Bereits im Jahr 2018 wurden Bedrohungsrahmen gegen westliche Nationen als Normzweck genutzt, wie das 127-FZ „gegen unfreundliche Handlungen“, das den Schutz der Souveränität vor Bedrohungen der territorialen Souveränität betont (RF, 2018). Am 19.04.2022 setzte das Wirtschaftsministerium teilweise den nationalen Erschöpfungsgrundsatz aus, um durch legalisierte Parallelimporte Sanktionen und Lieferausfälle zu kompensieren (DLA Piper, 2022; Lexology, 2022). Die kommunizierte Sanktionserdrosselung schafft Publikumsakzeptanz, um kritische Allokation gegenüber

Eigentums- und Marktrechten zu priorisieren. Am 17.07.2022 unterzeichnete Putin ein Föderalgesetz, das den Behörden Zugriff auf staatliche Reserven sichert und Unternehmen die Ablehnung staatlicher Verträge untersagt (TASS, 2022a). Damit wird der zuvor marktbasierend organisierte Steuerungsmodus in Richtung Mobilisierungs- und Zwangsallokationsfähigkeit verschoben, begründet mit der angeblichen Bedrohung durch die Ukraine. Mit den Föderalgesetzen zu speziellen ökonomischen Maßnahmen (281-FZ, 30.12.2006; 390-FZ, 28.12.2010; 124-FZ, 04.06.2018) im Präsidialdekret vom 28.2.2022 wurden weitreichende Finanz- und Kapitalverkehrskontrollen eingeführt (RF, 2022a). Diese Maßnahmen setzen marktliche Dispositionsrechte und private Kapitalverfügungsfreiheit außer Kraft und werden mit feindseligen Handlungen westlicher Nationen begründet. Wirtschaftliche Autonomie wird sicherheitspolitisch umgedeutet, indem die Legitimation staatlicher Eingriffe auf die Stabilisierung des Sanktionsschocks gelenkt wird.

Erkenntnis – Russland baut seit Jahren systematisch einen Apparat zur Medien- und Diskurseinflussnahme auf und unterfüttert diesen konstant mit repetitiv Bedrohungs- und Sicherheitsnarrativen. 2022 markiert einen Verdichtungspunkt durch die weitere Reduzierung alternativer Kanäle und die schnelle Auspielung kriegsbezogener Frames. Die Diskursindikatoren und Maßnahmen sind sichtbar verschränkt, da die langfristige Vorarbeit die Legitimationsbasis für eine erfolgreiche Securitization aufbaut. Ab 2022 verdichten sich die Diskursindikatoren, jedoch lässt sich ein exakter Zeitpunkt rein qualitativ nicht präzise datieren.

Hypothesen – H1a wird indikativ gestützt, da Russland seit Beginn des Beobachtungszeitraums die Diskursbeeinflussung kontinuierlich ausbaut und diese mit Beginn des Krieges 2022 gezielt zuspitzt, sodass außergewöhnliche Maßnahmen politisch anschlussfähig werden. Die Evidenzkette aus Diskurs-Framing, akzeptierter Bedrohung, gesenkten politischen Kosten einer Konversion und Aktivierung kriegswirtschaftlicher Maßnahmen wird sichtbar. H1b wird ebenfalls indikativ gestützt. Diskursive Einflussnahme setzt jeweils vor eskalierenden außen- und sicherheitspolitischen Ereignissen (Georgien 2008, Ukraine 2014/2022) ein und bereitet Akzeptanz nachgelagerter Eingriffe sequenziell vor.

5.2 Struktur – Institutionen, Steuermechanismen & Ressourcenallokation

Strukturelle Faktoren – Im Folgenden wird geprüft, inwieweit die staatsdurchdrungene Wirtschaftsarchitektur eine schnelle Ressourcenmobilisierung und die praktische Umsetzung der KW begünstigt hat.

9. Ökonomische Stabilität wird seit Beginn des Beobachtungszeitraums in russischen Sicherheitsagenden als zentrale Sicherheitsfrage definiert (RF, 2000; RF, 2009). Zentrale militärisch-wirtschaftliche Basisgesetze sind das 61-FZ vom 31.05.1996 „Über die Verteidigung“ und das 31-FZ vom 26.02.1997 „Über die Mobilisierungsvorbereitung und Mobilisierung in der RF“, die dem Staat im Kriegsfall die Übernahme von Organisationen aller Eigentumsformen gestattet (RF, 1997). Das 94-FZ (21.07.2005) „Über staatliche und kommunale Beschaffung“ integriert erstmals Sicherheitsmaßnahmen in ein zuvor rein ökonomisches Regelwerk (RF, 2005a). Die Föderalgesetze 223-FZ „Über die Beschaffung bestimmter Rechtsträger“ (18.07.2011), 275-FZ „Über den staatlichen Verteidigungsauftrag“ (29.12.2012) und 44-FZ „Über das Vertragssystem“ (05.04.2013) bilden den Kontrollrahmen für modernisierte staatliche Beschaffung, Preiskontrolle und die Umschaltung sicherheitsrelevanter Industrieprogramme (RF, 2014a). Aufbauend auf dieser juristischen Vorbereitung schaffen diese Gesetze die Möglichkeit, im Bedarfsfall von einer markt- zu einer sicherheitsgelenkten Ressourcenallokation umzuschalten. In der Militärdoktrin von 2014 wird unter expliziter Schilderung der Feindbildlage der Vorrang staatlicher Steuerung begründet (RF, 2014b). Zwischen 2015-2021 wurde das 275-FZ über den staatlichen Verteidigungsauftrag mehrfach verschärft, um die staatliche Nachverfolgung von Zahlungen und damit die hierarchische Steuerung zu vereinfachen (RGP, 2021). Die Regierung verankerte die Kopplung von Sicherheit und sozioökonomischer Entwicklung und schuf somit die Basis für Sondermaßnahmen ab 2022. Zu diesen Maßnahmen zählt das Gesetz 272-FZ „Über (...) wirtschaftliche Maßnahmen zur Unterstützung der Streitkräfte“ (TASS, 2022b), das durch verpflichtende Staatsaufträge eine sektorale Mobilisierung der Rüstungsindustrie auslöste. 273-FZ (14.07.2022) führt Sonderarbeitsbedingungen zur Produktionssteigerung in der Rüstungsindustrie ein und überführt Mobilisierungs- und Beschaffungsgesetze in ein bei Sonderlagen aktivierbares Regime (RF, 2022b). Dieser graduelle, langfristige Wandel ermöglicht einen Übergang zur KW ohne abrupten Systembruch, im Sinne einer erfolgreichen Anlagerung und Konversion von Gesetzen (Streck & Thelen, 2005).

10. Seit spätestens 2007 durchdringt Russland den Markt systematisch mit Staatskorporationen, u.a. durch gesetzlich verpflichtende Staatsanteile in Rostec (270-FZ, 23.11.2007) (RF, 2007a) und in der staatlichen Atomenergie-Korporation Rosatom (317-FZ, 01.12.2007) (RF, 2007b). Diese dienen der Bündelung und Umschichtung von Vermögen, wodurch ein staatlich gesteuerter Produktionskern entsteht. In dieses Muster fügt sich auch die Zerschlagung des Yukos-Konzerns unter Putin in 2004 ein. Dessen Kernvermögen ging weit unter Wert an den Staatskonzern Rosneft (OSW, 2006), was den Prozess der Renationalisierung der strategischen Energieindustrie unter unmittelbare Regierungskontrolle beschleunigte. Weitere empirische Faktoren der Staatsdurchdringung sind das Lieferkettengesetz 223-FZ (18.07.2011), das staatliche und -nahe Unternehmen in einen festen Beschaffungs- und Investitionsrahmen zwingt (RF, 2011). Durch die Gesetze 172-FZ (28.06.2014) und 488-FZ (31.12.2014) können Investitionen aus dem Haushalt, von SOEs und von staatlichen Entwicklungsbanken auf prioritäre Branchen gelenkt werden (RF, 2014c; RF, 2014d) womit die russische MW stetig stärker gesteuert wird und marktübliche Allokationsmechanismen schwinden. Eine weitere staatliche Strukturverdichtung des Marktes erfolgte durch den Präsidialerlass Nr. 302 (25.04.23), durch den Betriebe temporär in den staatlichen Produktionskern integriert werden (RF, 2023), sowie durch die Einführung einer Genehmigungspflicht für ausländische Transaktionen (Birch Legal, 2022), die unerwünschte Marktallokationen verhindert. Insgesamt werden Dispositionsfreiheiten in kriegsrelevanten Sektoren zentralisiert, sodass eine weitgehend vorbereitete, aktivierbare Steuerungsfähigkeit besteht.

11. Mit der Neugründung der Vnesheconombank (VEB) als staatliches Entwicklungsinstitut wurde die Staatsbankendominanz erhöht (82-FZ, 17.05.2007) und ein fiskalisches Investitionsinstrument geschaffen, das über Haushaltsmittel verfügt und diese ohne parlamentarische Einzelbefassung gezielt in Industrieprojekte lenken kann (RF, 2007c). Der hohe Anteil staatlich verbundener Institute (z.B. Sberbank, VEB, Gazprombank, VTB) resultiert in einer ausgeprägten Staatsbankendominanz (IWF, 2014). Im Jahr 2015 lagen ungefähr 60% der Aktiva bei Staatsbanken (IWF, 2016). Dadurch kann die Regierung Kreditlenkung über wenige, leicht kontrollierbare Schaltstellen durchsetzen. Im Jahr 2018 wurde die Promsvyazbank (PSB) durch die Regierung zur dedizierten Staatsbank für die Finanzierung des Verteidigungssektors ernannt (TASS, 2018a; Nikolskaya & Korsunskaya, 2018). Die PSB bemüht sich auch zivile Wertschöpfungsketten in staatliche Zahlungsaufsicht zu ziehen (Marrow, 2025), um somit Zulieferer- und Absatzkanäle dem Markt zu entziehen. Dadurch entsteht eine sektoral fokussierte, aktivierbare kriegswirtschaftliche Umsteuerungsfähigkeit.

12. Anfang der 2000er Jahre trennte die Regierung mit dem Bundeshaushaltsgesetz 2005 (173-FZ, 23.12.2004) Überschussmittel vom laufenden Staatshaushalt (RF, 2004). Im Jahr 2008 wurden diese in den Reserve Fund (RF) und den National Wealth Fund (NWF) aufgeteilt. Mit der Abtrennung des Stabilisierungsfonds wollte die Regierung ein System errichten, das Überschüsse für die Zukunft bereithält. Während der NWF weitgehend stabil blieb (Abb. 12), wurde der RF Ende 2017 zur Haushaltsunterstützung aufgebraucht (Reuters, 2018). Daraufhin erhielt der NWF eine 7-prozentiges, BIP gebundenes Entnahmeverbot, um weitere Entnahmen zu begrenzen.

Abb. 12: Die Reservefonds und National Welfare Fonds Entwicklungen (IntelliNews, 2018)

Seither ist der NWF der einzige föderale Sonderfonds. Der NWF wird als strukturelles Element von X_2 interpretiert, da er die strukturelle Fähigkeit der Wirtschaft zur fiskalischen Mobilisierung finanzieller Ressourcen verkörpert. Seit 2020 schrumpft der NWF, während die Verteidigungsausgaben seit 2021 steigen und im Jahr 2024 auf 7,1% des BIPs (Abb. 13), bzw. fast ein Drittel des Gesamtbudgets ansteigen (Cooper, 2023). Diese gegenläufigen Entwicklungen, Abschwung des NWF (X_2) und Aufschwung der Verteidigungsausgaben (Y_2), sind ein deutliches fiskalpolitisches Signal für eine priorisierte kriegswirtschaftliche Ausnutzung der finanziellen Puffer. Parallel dazu plant das Finanzministerium eine Einnahmehaufstockung durch Erhöhung der progressiven Einkommens- und Körperschaftssteuer (MinFin RF, 2025a), um die fiskalische Extraktion zu erhöhen. Durch die fortlaufende Abschöpfung von Haushaltsüberschüssen und die regelgebundene Zuführung von Fonds, wurde der NWF bis 2020 deutlich erhöht (Abb. 13). Der bis 2020 aufgebaute NWF stand ab 2022 als Reserve zur Deckung kriegswirtschaftlicher Mehrausgaben bereit, sein Abbau zeigt die Aktivierung dieser Reserve, ohne selbst als KW-Output zu gelten.

Abb. 13: Prozentuale Höhe des NWF (MinFin RF, 2025b), Verteidigungsausgaben gemessen am BIP (SIPRI, 2025) Siehe Appendix /9.3 (Eigendarstellung)

13. Im Jahr 2008 wurden per Präsidialdekret 426 Unternehmen, die vor allem Rüstung und Dual-Use Güter fertigen, in die staatsgelenkte Industriekorporation Rostec überführt (Rostec, o.J.a). Damit wurde ein steuerbarer Auftrags- und Produktionshebel geschaffen. Die Konzentration zentraler Rüstungsbetriebe in einer staatsdurchdrungenen Körperschaft verkürzt die Schaltwege zwischen politischen Entscheidungen, Haushaltsmitteln und konkreten Beschaffungsaufträgen. Somit wird ein institutioneller Unterbau geschaffen, über den zusätzliche Auftragsvolumina rasch in erhöhte militärische Produktion überführt werden können. Steigende staatliche Aufträge führten daraufhin zu jährlichen Umsatzzansteigen, wodurch die Struktur die kriegswirtschaftliche Produktion des KWI verstärkte (Abb. 14).

Abb. 14: Rostecs Jahresumsätze in Milliarden Rubel (Rostec, o.J.a). Siehe /9.3 (Eigendarstellung)

Im Jahr 2012 erhielt Rostec Staatsaufträge in Höhe von 196 Milliarden Rubel (Rostec, o.J.a). Parallel dazu schätzen externe Analysen das staatliche Rüstungsprogramm von 2011 bis 2017 auf ca. 9 Billionen Rubel (Connolly & Boulegue, 2018). Dies deutet auf eine gezielte Skalierung kriegsrelevanter Ressourcen in der gesamten Rüstungsindustrie hin. Während des Rostec-Aufschwungs wurde die Dual-Use-Integration per Präsidialdekret durch den 92-prozentigen Transfer des Luftfahrtunternehmens United Aircraft (UAC) zu Rostec forciert, um

eine Reorganisation von militärischer und ziviler Produktion zu ermöglichen (TASS, 2018b; Rostec, o.J.b). Die fortbestehende zivile Produktion spricht für eine Überlagerung der MW durch sicherheitspolitische Priorisierung, anstatt einer vollständigen Verdrängung. Die korporatistische Bündelung bildet somit den strukturellen Produktionshebel der KW-Konversion.

Erkenntnis – Bereits vor 2022 lagen zentrale Produktions-, Finanz- und Beschaffungskanäle in staatlich kontrollierten bzw. staatsnahen Händen, was die militärische Priorisierung ab 2022 erleichterte. Maßgeblich ist weniger die einzelne Rechtsgrundlage als die faktische Konzentration von Eigentum, Finanzierung und Auftragsvergabe beim Staat. Die Strukturverdichtung ist 2024 ausgeprägt und begünstigt die Überlagerung marktwirtschaftlicher Allokationsmechanismen. Erste Verdichtungen der SME wären spätestens 2014 durch die Modernisierung des Industrieprogramms Kontrollrahmens (RF, 2014a) möglich gewesen.

Hypothesen – Die Strukturdaten stützen H2a, da sich mit jedem Schub in der Gesetzeslage, der Staatsbankendominanz, den Fonds und der Industriekontrolle die staatliche Dispositionsfreiheit zur kriegswirtschaftlichen Ressourcenkanalisierung erhöht. H2b wird indikativ gestützt, da Diskursbeeinflussung früh institutionalisiert wurde und Diskurs Zuspitzungen den Strukturverdichtungen 2022 vorgelagert waren.

5.3 Sanktionen – Reorientierung & Autarkiepfad

Endogenitätswirkung – Abschließend wird qualitativ gezeigt, wie sanktionsbedingter Autarkiezwang und umgelenkte Handels- und Versorgungsströme die Konversion zur KW verstärken.

14. Als Reaktion auf die russische Annexion der Krim 2014 entzog die EU durch sektorale Kontrolle Russland den Zugang zu sensibler Technologie und zu Finanzmärkten durch Verordnung 833/2014 (Council of the EU, 2014). Die Finanzsanktionen dämpften Kapitalzuflüsse und verursachten einen BIP-Verlust in Höhe von 0,4-0,6 Prozentpunkten in 2015 (Gurvich & Prilepskiy, 2015), die Sanktionierung über den Handelskanal verursachten Exportverluste Russlands in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar von 2014-2015 (Crozet & Hinz, 2020). Somit verknappten die seit 2014 verhängten Sanktionen Technologie- und Dual-Use-Importe und minderten Einnahmen über gekappte Handels- und Finanzkanäle. Im Jahr 2022 schloss die EU neben 8 weiteren Sanktionspaketen eine Reihe russischer Banken vom

SWIFT-Zahlungssystem aus (Regulation 345/2022), um Russland über Finanzkanal Sanktionen mehrheitlich aus der internationalen Zahlungsinfrastruktur zu entfernen (Council of the EU, 2022). Bis 2024 folgten sechs weitere Sanktionspakete, die oft zeitlich gekoppelt waren (u.a. Butscha). Zur Minderung der Kriegsfinanzierung wurden die Einnahmequellen Öleinnahmen und maritime Dienstleistungen beschnitten (European Commission, o.J.), was eine strengere staatliche Einnahmepriorisierung erzwingt. Mit dem 14. Sanktionspaket kamen LNG-Verschiffungsverbote hinzu (Council of the EU, 2024a), mit dem 15. Paket weitere Eingriffe gegen Schattenflotten (Council of the EU, 2024b). Die sektorale Diversität wuchs nach Kriegsbeginn nur begrenzt, stattdessen vertieften sich Finanzstruktur- und Einnahmesanktionen eskalierend (Leventoglu, 2012). Durch verminderte Exporte, Zahlungsverkehrs- und Devisenzugänge verschoben die Sanktionen die Anreizstruktur zugunsten einer kriegswirtschaftlichen Allokation.

15. Seit 2014 reagierte Russland auf den Verlust von Chokepoints, wie westlicher Finanz- und Handelskanäle, mit einer Zentralisierung durch Erhöhung der staatlichen Präsenz in der russischen MW und einer ökonomischen Abkehr von westlichen Märkten (Connolly, 2018). Die Zentralbank Russlands etablierte 2014 das National Payment Card System (NSPK) und das Zahlungsnachrichtensystem SPFS (Bank of Russia, o.J.) als SWIFT-Substitute. Damit wurde die Unabhängigkeit vom internationalen Zahlungssystem erreicht, was zu einer stärkeren staatlichen Lenkung der Finanzströme und einer erhöhten zentralisierten Übersteuerung der MW führte. Zur Absicherung von Einnahmen und Absätzen diversifizierte Russland seine Energieexporte nach China. 2014 schloss Gazprom einen 30-Jahresvertrag mit der „Power of Siberia“ Pipeline, mit bis zu 38 Milliarden m³ Erdgas pro Jahr (CRS, 2020; OSW, 2022), eine zweite Pipeline ist in Planung (Abb. 15). Dementsprechend ist die Neuverkabelung der Import- und Exportstruktur eine endogene Folge der Sanktionen.

Abb. 15:
Energieverflechtung
Russlands mit China
(Pallardy, 2020)

Die Handelsreorientierung schritt nach Beginn des Ukraine-Konflikts fort, indem 2023 die Rohölexporte stark nach Asien umgelenkt wurden. So stammten im Februar 2023 40% der indischen und 20% der chinesischen Rohölexporte aus Russland, was ungefähr 70% der gesamten Rohölexporte ausmachte (IEA, 2023). Die Ersatzbeschaffung von Einnahmen trotz weggebrochener Handelsbeziehungen sichert staatliche Einnahmen, umgeht Sanktionen durch Ausrichtung auf autoritär regierte Abnehmermärkte und schafft finanzielle Mittel zur Deckung kriegsbedingter Mehrausgaben. Der Verlust des westlichen Technologiezugangs wurde durch Importe aus anderen Nationen substituiert (Connolly & Hanson, 2016), bspw. Drohnentechnologie aus dem Iran (UK Foreign, 2022) oder Dual-Use Güter wie Maschinen und Mikroelektrotechnik aus China (US Department of the Treasury, 2024a) und Indien (US Department of the Treasury, 2024b), mit einem Exportanstieg nach Russland von 35% in den Jahren 2023/2024 (Government of India, o.J.). Die sanktionsgetriebene Neuverkabelung verfestigt neu erschlossene Technologiezugänge der rüstungsgetriebenen Inputstruktur, da sie die Abhängigkeit von militärischen Bedarfen erhöht und die Pfadabhängigkeit in Richtung KW verstärkt.

16. Die endogene Wirkung von Sanktionen zeigt sich in Form einer Militarisierung, die durch die Verschiebung der wirtschaftlichen Anreizstruktur entsteht. Staatliche Kriegsnachfrage und eine sanktionsbedingte Marktverengung lenken zivile Kapazitäten zusätzlich in militärische Outputs. Die 2005 gegründete Sonderwirtschaftszone (SEZ) Alabuga besitzt Sonderrechte in Infrastruktur- und Zollbelangen (116-FZ, 2005) (RF, 2005b). Seit 2019 dienen Alabuga Polytechnic und Alabuga Start dort für die inländische Personalbereitstellung für SEZ-Unternehmen (Faragasso & Albright, 2024). Nach Kriegsbeginn in 2022 wurde die Priorität der zuvor zivilen Produktion auf die Produktion von Drohnen gelenkt, indem gezielt Schüler mit hohen Löhnen für eine Motorbootfabrik angeworben wurden, die in Wahrheit jedoch iranische Shahed-136 Drohnen produzieren (Abb. 16).

Abb. 16: Alabuga – Drohnen Produktionsanlagen am 01.06.2024 (Faragasso & Albright, 2024).

Die funktionale Umwidmung und Verschleierung des Ausbildungssystems zur Skalierung eines Rüstungsprodukts liefert eindeutige Belege für eine militärische Konversion zuvor ziviler Marktmechanismen. Staatliche Abnahmegarantien und teilweise durch Sanktionen induzierte Reorientierung erhöhen die Rentabilität gegenüber zivilen Alternativen. Ein weiteres Beispiel ist die priorisierte Umstellung von der Düngemittel- und zivilen Chemieproduktion auf explosivkritische Erzeugnisse. Dabei werden gezielt Düngemittelunternehmen zur Importsubstitution kritischer Inputs genutzt, um Sanktionen zu umgehen (Fenbert, 2025). Parallel dazu werden bestehende Produktionskapazitäten umgewidmet und durch zusätzliche Produktionslinien sowie modernisierte Syntheseverfahren gezielt auf Kriegsproduktion ausgerichtet (Administration Biysk, 2022). Exportkontrollen verlagern zudem zivile F&E- und Technologiekapazitäten, da der Wegfall westlicher High-Tech-Komponenten bei zugleich steigender staatlicher Nachfrage die Anreizstruktur zugunsten rüstungsbezogener Anwendungen verschiebt. Der Staat senkt das wirtschaftliche Risiko, indem er spezifische Projekte priorisiert und Finanzierungen kanalisiert (Gorenburg et al., 2024). Unter anderem werden Maschinenbau-Firmen auf das Re-Engineering ehemals importierter Dual-Use-Güter umgestellt (Ivanovo Tools Plant) oder bestehende Rüstungsfirmen (Special Technology Center) über ökonomische Anreize zur Skalierung militärisch nachgefragter Güter bewegt.

17. Die Endogenität zeigt sich zusätzlich in Ressourcenumlenkung zugunsten sicherheitspolitischer Zwecke (Zeng & Dür, 2025). Der Verteidigungsvorrang verdrängt grundsätzlich soziale und ökonomische Ausgaben (Cooper, 2023), während Bildung und Gesundheit absolut stagnieren und somit relativ sinken (Luzin & Prokopenko, 2023). Dies wird in der Haushaltsplanung 2024 ersichtlich: Bildung sinkt von 1,6 auf 1,4 Billionen Rubel und Gesundheit von 1,65 auf 1,62 Billionen Rubel (Bartosiewicz, 2024), während der Etat für nationale Verteidigung mit einem 22-prozentigen Anstieg auf 10,8 Billionen Rubel steigt (Wiśniewska, 2024). Zusätzlich zeigen sich konkrete Budgetverschiebungen: So wurden bspw. 2024 die Mittel des kommunalen Clean-Country-Programms um 500 Millionen Rubel gekürzt, während ein Teil der freiwerdenden Gelder der Drohnenbeschaffung gewidmet wurde (OSW, 2025). Diese Gun-vs.-Butter-Reallokationen gelten hier nicht als KW-Output, sondern als Indikatoren endogener Finanzstrukturveränderung, die die im KWI erfassten Ausgaben verstärken.

Erkenntnis – Die westlichen Sanktionen lösen durch gekappte Technologie-, Finanz- und Handelskanäle frühzeitig strukturelle Anpassungen aus. Russland reagierte endogen mit einer Reorientierung nach Asien und dem Ausbau einer autarken Beschaffung. Die Endogenitätswirkung weist abnehmende Grenzwirkungen auf, da der Autarkiepfad bereits 2014 eingeschlagen wurde und fortgeführt wird. Bruchpunkte sind spätestens ab 2014 ersichtlich, bspw. durch sektorale Kontrolle und vertragliche Absicherung sanktionsresistenter Einnahmen über Energieexporte. Die Neuverkabelung sichert die Finanzierung, verstärkt die KW-Konversion und begrenzt explizit Abbrüche von Chokepoints mit dem Westen.

Hypothesen – H3a wird überwiegend bestätigt, da Sanktionsschocks zunächst die Reorientierung verursachen und laufende Konversionspfade, z.B. in Energie, Technologie und Produktion verstärken. H3b wird teilweise bestätigt, da die endogen induzierte Beschreitung des Autarkiepfades anfangs am deutlichsten zu erkennen ist. Dieser Pfad wurde ab 2014 eindeutig eingeschlagen und fortgeführt, da die Reorientierung eine sanktionsresistentere Beschaffung garantiert. Anschließende Sanktionspakete vertiefen die primäre Durchsetzung, liefern aber weniger deutlich sichtbare Strukturveränderungen.

Sequenzbefund – Zwischen 2000 und 2014 entstand durch Beschaffungs- und Mobilisierungsrechte, SOE-Bündelungen, Staatsbankenkontrolle und Fonds eine staatsdurchdrungene Wirtschaftsarchitektur mit kurzen Schaltwegen. Diese dient als aktivierbarer Beschleuniger. Die rechtliche Voraussetzung für die Diskursbeeinflussung wurde seit Beginn des Beobachtungszeitraums ausgebaut. Die diskursiven Zuspitzungen ab 2014 senkten über Feindbildnarrative die politischen Umsetzungskosten und legitimierten Eingriffe in Markt- und Eigentumsrechte. Ab 2014, kulminierend ab 2022, führten Sanktionswellen zum Verlust des Zugangs zu Handels-, Technologie- und Finanzknoten und erzwangen eine teilweise endogene Reorientierung. Der qualitative Sequenzbefund zeigt eine vorgeprägte Struktur auf, mit parallel beeinflussten und ab 2014 zugespitzten Diskursen sowie einer verstärkenden Sanktionswirkung, die die MW-Architektur zunehmend zu einem kriegswirtschaftlich allozierenden System umstellt.

6. Quantitative Analyse & Teilindizes

6.1 Transformation – Quantitative Operationalisierung

Tab. 5: Qualitative Indikatoren & Quant-Proxies Mapping – Diskurs

Nummer:	Qualitative Messung:	Quant-Proxy:
1	Grad der strukturellen Fähigkeit des Staates, Diskurs zu kontrollieren	v2mecenefm – Zensur durch Regierung v2xfreexp – Meinungsfreiheit v2mebias – Parteilichkeit der Medien
2	Reorganisierung der Kommunikationsstrategie	v2smgovfilprc – Staatliche Informationsfilterung v2smgovsm – Staatlicher Social Media Shutdown
3	Inhaltliche Rahmenanpassungen zur Meinungssteuerung	EUvsDisinfo – Anzahl geprüfter kremlnaher Desinformations-Narrativen zu Westen, NATO, Anti-Russland, EU, Russophobie, Nazismus & Faschismus
4	Formung von Wahrnehmung & Verhaltensmustern über progressive emotionale Aufladung	ThreatPerception_EU – Westen als Bedrohungsframe gemessen am Meinungsbild gegenüber der EU
5	Erhöhung der Legitimation, Akzeptanz & Unterstützung	ApprovalPutin – Anteil der Befragten, die Putins Tätigkeiten billigen
6	Steigernde Wiederholungen	v2smgovdom – Intensität und Persistenz staatlicher Desinformation
7	Nutzung zentraler Kernnarrative	/ Überschneidung mit 3
8	Anzahl & Intensität von Sprechakten, die existentielle Bedrohung für Referenzobjekte rahmen	ExistentialThreatConcern – Internalisierte Wahrnehmung von existentieller Bedrohung (Krieg) in der Bevölkerung

Tab. 6: *Qualitative & Quant-Proxies Mapping – Struktur*

Nummer:	Qualitative Messung:	Quant-Proxy:
9	Institutionalisierung der Sicherheitsagenda: Anlagerung, Verschiebung & Konversion der Gesetze	SecuritizationLaws – Anteil an sicherheitspolitischen Gesetzen und Gesetzesänderungen (Mobilisierung, Beschaffung, Ausnahmebefugnisse)
10	Erhöhung der Staatsdurchdringung der MW & SOEs	SoeGdpCredit – Anteil der Kreditvergabe an SOEs und Regierung gemessen am BIP
11	Macht von Staatsbanken, Kreditvergabe & -Lenkung	BankConcentration – Anteil der Aktiva der drei größten Banken (Staatsbanken: Sberbank, VTB, Gazprombank), misst staatsdominierte Finanzstruktur
12	Sonderfonds-, Veränderung der Fiskalregeln & Steuern	NwfCapacityGdp – Misst fiskalische Reservekapazität anhand des NWFs relativ zum BIP
13	Beschaffungsdruck bei kriegsrelevanten Ressourcen – Erschaffung eines Produktions- und Auftragshebels	OpkNewFirmShare – Relative jährliche Gründungsintensität im militärisch-industriellen Komplex, gemessen an Neuregistrierung im Register des Ministeriums für Industrie und Handel

Tab. 7: *Qualitative Indikatoren & Quant-Proxies Mapping – Sanktionen*

Nummer:	Qualitative Messung:	Quant-Proxy:
14	Sanktionswellen & Eskalierung von spezifischen Sanktionen	SanctionWaves – Relativer Zuwachs an Sanktionswellen SancPersonsAndEnterprises – Relativer Zuwachs an sanktionierten Unternehmen und Personen
15	Autarkiepfad, Zahlungsinfrastruktur, Energiefluss, Handelsreorientierung & Technologiezugang	GeneralImportsChina – Zuwendung zu China in der allgemeinen Handelsstruktur GeneralImportsIndia – Zuwendung zu Indien in der allgemeinen Handelsstruktur GeneralImportsEU – Abwendung von EU in der allgemeinen Handelsstruktur
16	Militärische Konversion ziviler Produktion	ProductivityRatio – Anreizstruktur gemessen am Produktivitätsverhältnis kriegsrelevanter/nicht kriegsrelevanter Sektoren
17	Sanktions- und kriegsbedingte Umleitung von finanziellen Ressourcen aus sozialen Töpfen	ButtershareEdu – Schwindende Bildungsausgaben ButtershareHealth – Schwindende Sozialausgaben

6.2 Skalierung & Kodierung

Alle theoretisch abgeleiteten und qualitativ umrissenen Indikatoren wurden, sofern es die Datenlage zuließ, für die Jahre 2000 bis 2024 in quantitative Indikatorvariablen überführt und transformiert (ggf. auch invertiert), sodass ihre Ausrichtung dem theorieverankerten Mechanismus entspricht. Ordinalskalen wie die V-Dem-Skala 0-4 werden invertiert und durch 4 geteilt. Jährliche Anzahlen, z.B. Firmenneugründungen oder sanktionierte Personen werden auf den Intervallbereich [0;1] skaliert, indem der jährliche Wert durch die Gesamtsumme im Beobachtungszeitraum geteilt wird. Je nach Datenlage werden eigene Indikatoren abgeleitet und konstruiert, z.B. sektoral differenzierter Produktivitätsindikatoren.

6.3 Gewichtung & Indexbildung

Die drei Dimensionen umfassen Diskursbeeinflussung mit Indikatorvariablen 1-8, Strukturverdichtung (9-13) und Endogenitätseffekt (14-17). Innerhalb jeder Dimension d werden alle skalierten Indikatorvariablen gleich gewichtet, sodass sich der jeweilige Jahreswert $I_{d,t}$ der Dimension aus dem arithmetischen Mittel der normierten Indikatorvariablen J_d ergibt.

$$I_{d,t} = \frac{1}{J_d} \sum_{j \in J_d} I_{j,t}$$

Alle Indikatoren liegen als jährliche, auf [0;1] normierte Anteile vor. Fehlende Werte werden nicht imputiert, sondern bei der Division ausgeschlossen. Wenn $I_{d,t} > 100$ wird $I_{d,t} = 100$ gesetzt. Die Indexwerte sind demnach Intensitätsmaße, sodass ein beispielhafter Wert von 0,5 bedeutet, dass die Dimension d im Jahr t 50% des im Beobachtungszeitraum möglichen Maximalniveaus erreicht, d.h. ohne zeitliche Kumulation. Dabei werden die Einzelindikatoren nicht als vollkommen unabhängig voneinander betrachtet. Erwartbare Korrelationen, z.B. bei V-Dem-Variablen sind gewollt, da sie unterschiedliche Facetten derselben Dimension erfassen. Die konkrete Zahlentransformation, Gewichtung und Indexbildung sind im Datenset-UVs im Appendix unter 9.2 einzusehen. Darin sind alle Schritte von der Rohvariable bis hin zur skalierten Indexkomponente dokumentiert, um die Teilindexe vollständig replizierbar darzustellen.

6.4 Analyse der Teilindizes im Zusammenhang des KWI

Tab. 8: Regressionen der unabhängigen Variablen (aggregierte Indikatoren) mit dem KWI

Unabhängige Variable	Regressionskoeffizienten
Diskursbeeinflussung	2,138 ***
Strukturverdichtung	1,842***
Endogenitätswirkung	0,954***

Kontrollvariablen: BIP pro Kopf & Inflation; Signifikanzniveaus: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

Abb. 17: Quantitative Analyse der Diskursbeeinflussung

Der Teilindex „Diskursbeeinflussung“ erfasst die strukturelle Fähigkeit der russischen Regierung, den öffentlichen Diskurs durch Medienkontrolle, Propagandakommunikation, feindselige Narrative und Bedrohungswahrnehmungen zu beeinflussen. Die Diskursbeeinflussung setzt bei einem Ausgangsniveau von ca. 30% an, steigt kontinuierlich an, zeigt 2014 einen Ausschlag, gefolgt von einem Plateau bis 2021, und erreicht anschließend mit 76,02% das Maximum des Beobachtungszeitraums (Abb. 17). Phasen stärkeren Zuwachses der Diskursbeeinflussung fallen mit der Aufwärtsbewegung des KWI zusammen. Dies deutet auf eine enge Kopplung zwischen diskursiver Beeinflussung und struktureller KW-Entwicklung hin. Statistisch zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen Diskursbeeinflussung und KWI in Höhe von 2,138 *** (Tab. 8), womit H1a (steigt die Diskursbeeinflussung, erhöht sich der KWI) quantitativ gestützt ist.

Abb. 18: Quantitative Analyse der Strukturverdichtung

Der Teilindex „Strukturverdichtung“ umfasst die juristische und finanzielle Grundlage der ökonomischen Eingriffe und Fähigkeiten sowie die staatliche Durchdringung kritischer Sektoren. Die Strukturverdichtung startet auf einem moderaten Niveau von 15-25% zwischen 2000 und 2010 und steigt daraufhin kontinuierlich an, bis sie sich 2021 mit 43% einem Maximum nähert (Abb. 18). In den Phasen, in denen auch die Diskursbeeinflussung zunimmt, bspw. 2014, steigt auch die Strukturverdichtung sichtbar an. Die Diskursbeeinflussung steigt jedoch bereits seit Beginn des Beobachtungszeitraums an, während die Strukturverdichtung erst ab 2010 einen zeitlich verzögerten Anstieg verzeichnet. Die Regression der Dimensionen, mit $Diskurs_t$ und $Struktur_{t+1}$, ergibt einen Koeffizienten von $1,082^{***}$, wodurch H1b (Anstieg der Diskursbeeinflussung geht dem der Strukturverdichtung voraus) im Sinne der Securitization-Theorie quantitativ gestützt wird. Auch H2a (Strukturverdichtungen erhöhen den KWI) wird quantitativ mit einem positiven Regressionskoeffizienten in Höhe von $1,842^{***}$ (Tab. 8) auf den KWI bestätigt. Die direkte Korrelation von $Diskursbeeinflussung_t$ und Strukturverdichtung ergibt einen Koeffizienten von $0,871^{***}$. Zudem spricht die Parallelität beider Indizes für eine dynamische Kopplung, bei der die diskursive Beeinflussung strukturelle außergewöhnliche Maßnahmen begünstigt. Somit ist auch H2b (die Strukturverdichtung nimmt mit dem Grad der Diskursbeeinflussung zu) quantitativ bestätigt.

Abb. 19: Quantitative Analyse der endogenen Sanktionswirkung

Der Teilindex „Sanktionen“ bildet seit 2014 die endogene Wirkung von Sanktionen auf den KWI ab (Abb. 19). Durchschnittlich liegen die Werte von 2000 bis 2014 bei 22,77%. Da Russland erst ab 2014 Sanktionen unterlag, bildet der Zeitraum davor keine tatsächliche Sanktionswirkung ab. Er muss daher als Referenzwert der aggregierten quantitativen Variablen interpretiert werden. Werte, die darüber liegen, sind dagegen als tatsächlich sanktionsinduzierte Wirkung zu lesen. Die erste Sanktionsauferlegung in 2014/15 hebt den Index dauerhaft auf ein höheres Plateau von über 40% bis 2022. Danach heben nachgelagerte Sanktionspakete ab 2022 den Sanktionsindex stark an, mit einem Höchstwert von 79,14% im Jahr 2024. Da der KWI und die Sanktionswirkung, bis auf Ausreißer des ProductivityRatios, einen ähnlichen dynamischen Verlauf aufweisen und auch gleichzeitig ihre Höchstwerte erreichen, deuten die Muster daraufhin, dass die endogene Sanktionswirkung keine abnehmende Grenzwirkung besitzt. Damit wird H3a quantitativ abgelehnt (die endogene Wirkung von Sanktionen auf den KWI nimmt mit der Zeit ab). Der Regressionskoeffizient von 0,954*** (Tab. 8) zeigt, dass Sanktionen den KWI erhöhen. Da sich bereits laufende Konversionsprozesse, insbesondere die Handelsreorientierung, durch die Sanktionen ab 2014 und 2022 deutlich zunehmen, wird H3b bestätigt (Sanktionen erhöhen den KWI, da sie bereits laufende Konversionsprozesse verstärken).

7. Integration der Mixed-Methods Befunde

7.1 Joint Display Tabelle

Tab. 9: Partielle Zusammenhänge zwischen den einzelnen Indikatoren und dem KWI. Kontrollvariablen BIP/Kopf und Inflation.

Nummer:	Theorie:	Qualitatives Ergebnis:	Quantitatives Ergebnis:
1	Fairclough Makro	Langfristiger Ausbau eines gesetzlich abgesicherten Informations-Monopols	2,278*** , hohes Ausgangsniveau & stetiger Anstieg (<i>v2mecenefm</i> , <i>v2xfreexp</i> , <i>v2mebias</i>)
2	Propaganda Organisation (Jowett & O'Donnell, 2018)	Verdrängung alternativer Medien durch Übernahme, Masse & Multikanalität	1,128*** , hohes Ausgangsniveau & stetiger Anstieg (<i>v2smgovfilprc</i> & <i>v2smgovsm</i>)
3	Diskurs Framing (Schmidt, 2008)	Kanalisation öffentlicher Debatten durch systematische Kappung abweichender Information & selektive Verstärkung staatlicher Narrative	0,747+ , Datenlimitation, zeitverzögerter Anstieg ab 2015 (<i>EUvsDisinfo</i>)
4	Propaganda Inhalte (Jowett & O'Donnell, 2018)	Nutzung von Nazismus Narrativen zur politischen Rechtfertigung des Ukraine-Konfliktes	0,726*** , Anstieg 2014, erneut ab 2020, reaktiv (<i>EUThreatPerception</i>)
5	Legitimation & Meinungsbildung (Fairclough, 1992)	Stetiger Aufbau & Stabilisierung institutionellen Vertrauens, auch nach Kriegsbeginn	(1,050), 2015 hoch, Abschwung vor 2020, Anstieg in 2022 (<i>ApprovalPutin</i>)
6	Prozessorientierte Wiederholung (Balzacq, 2011)	Ereignisgekoppelte Wiederholung & quantitative Überstimmung oppositioneller Frames	0,685*** , hohes Ausgangsniveau & stetiger Anstieg (<i>v2smgovdom</i>)
7	Fairclough CDA Framework – Mikro	Verdichtung von Bedrohungsrahmen, Westen als feindlich eingeordneter Akteur & Schutzauftrag	(ausgelassen, in 3 enthalten)
8	Securitization Sprechakte (Buzan et al, 1998)	Securitization Wirtschaftsmaßnahmen ab 2018, die marktliche Dispositionsrechte zugunsten kriegsrelevanter Prioritäten aussetzen	1,066+ , steigende Werte von 50 zu 70%, Datenlimitation (<i>ExistentialThreatConcern</i>)

9	Pfadwechsel Modus (Streeck & Thelen, 2005)	Systematischer Ausbau eines Rechtsrahmens zur Umschaltung von markt- zu sicherheitspriorisierter Beschaffung seit 2009	1,681* , insbesondere Anstieg nach 2014 (<i>SecuritizationLaws</i>)
10	Staatsdurchdrungene Markt-wirtschaft (Nölke et al., 2019)	SOE-Dominanz in MW, Renationalisierung strategischer Unternehmen, Aufbau eines kurzfristig aktivierbaren Produktionskernes	4,575*** , starker Anstieg 2014/2015/2020 (<i>SoeGdpCredit</i>)
11	Staatsbanken-Dominanz (IWF, 2014)	Aufbau kriegswirtschaftlicher Finanzarchitektur durch spezialisierte Verteidigungsbank seit 2018 & staatliche Kontrolle in Kreditlenkung	0,734*** , hohes Plateau nach 2014 (<i>BankConcentration</i>)
12	Fiskal- & Finanz Mobilisierung (Harrison, 1998)	Kurzfristige Aufblähung des aktivierbaren Fiskalpuffers nach 2014, insbesondere 2020, gefolgt von einem Anstieg Verteidigungsausgaben	4,539** , Aufblähung 2019-2021, dann Abbau (<i>NwfCapacityGDP</i>)
13	Sicherheitsrelevante Sektoren – Rüstungs- & Dual-Use-Industrie (Le Billon, 2000)	Verkürzung von Entscheidungs- & Auftragswegen, korporatistisch integrierter Produktionshebel unter Staatssteuerung ab 2008	0,606*** , stetiger Anstieg (<i>OpkNewFirmShare</i>)
14	Kanal, Timing (Council of the EU, o.J.) & Tiefe (Leventoglu, 2012)	Vertiefung von Finanz-, Zahlungsinfrastruktur- & Einnahmesanktionen ab 2014	1,140*** , Anstieg 2014/2022 (<i>SanctionWaves, SancPersonsAndEnterprises</i>)
15	Neuverkabelung (Farrell & Newman, 2019) & Importsubstitution (Connolly & Hanson, 2016)	Ausrichtung der Wirtschaftsbeziehungen auf alternative Märkte ohne Sanktionsrisiken seit 2000	3,548*** , kurzer Anstieg EU Importe 2008-2013, davor und danach Abnahme; Anstieg Indien & China ab 2004, verstärkt seit 2017
16	Rüstungs- & Dual-Use-Industrie Konversion (Le Billon, 2000)	Funktionale Umwidmung ziviler Produktionen & staatliche Förderung von Rüstung ab 2022	0,120+ , erhöhte Anreizstruktur in Rüstungssektor ab 2015 (<i>ProductivityRatio</i>)
17	Endogene Sanktionswirkung – Ressourcen-umleitung (Zeng & Dür, 2025)	Gun-vs.-Butter Reallokationen nach Kriegsbeginn 2022	(N/A), Datenlimitation, kein Trend ersichtlich

Signifikanzniveaus: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; Grün = Konvergenz mit Theorieerwartung, Qual & Quant; Gelb = Keine Konvergenz; Rot = Nachgewiesene Divergenz

7.2 Konvergenz & Divergenz

Konvergenz – Die Joint-Display Tabelle (Tab. 9) zeigt eine weitgehende Konvergenz zwischen Theorieerwartung, qualitativer Evidenz und quantitativen Mustern. Qualitativ werden alle Hypothesen gestützt. Quantitativ wird lediglich H3a widerlegt, sodass sie integrativ verworfen wird, da die sanktionsinduzierte Wirkung im Zeitverlauf zunimmt und damit keine abnehmende Grenzwirkung zulässt. Die übrigen Hypothesen können aufgrund der Konvergenz bestätigt werden. Die ausbleibenden Konvergenzen bei ApprovalPutin, sowie die Divergenz bei ButterShareEdu werden im Folgenden indikator- und datenbasiert erläutert.

ApprovalPutin – Die auf die personelle Popularität Putins verengte Operationalisierung von Legitimität zeigt zwar Anstiege nach 2014 und 2022, fällt jedoch 2018 und 2021 ab (siehe Datenset-UV). Die qualitative Analyse weist dagegen breites institutionelles Vertrauen nach (Abb. 10), sodass die Stabilisierung des Regimevertrauens im Sinne der Securitization-Theorie qualitativ gestützt ist. Die ausbleibende Konvergenz (fehlende Signifikanz) ist daher primär indikator- und datenbedingt und somit kein Ausdruck substantieller theoretischer Divergenz.

Buttershares – Quantitativ sinken die Gesundheitsausgaben wie erwartet relativ, wohingegen die Bildungsausgaben ansteigen (siehe Datenset-UV). Ohne Kontrolle alternativer Kausalfaktoren, wie der ideologischen Funktion, Pfadabhängigkeit von Bildung und bei begrenzter Datenlage ist eine Trennung von Kriegs- und Sanktionswirkung nicht möglich. Die Divergenz weist daher auf eine selektive Gun-vs.-Butter-Reallokation hin, die ohne weitere Differenzierung keinen Erklärungswert erbringt. Zusätzlich lässt sich aufgrund $N = 6$ kein quantitativer Effekt bestimmen (Tab. 9).

7.3 Integrative Schlussfolgerung

Schlussfolgerung – Diese Arbeit untersuchte, ob, wann und in welchem Ausmaß Russland von einer MW zu einer KW konvertierte und welche Rolle dabei Diskursbeeinflussung, Strukturverdichtung und Sanktionsanpassung einnehmen. Der KWI datiert den Beginn der Konversion auf 2012 und ordnet Russland 2021 einer konsolidierten KW zu, ab 2024 einer vollmobilisierten KW. Zwischen 2000 und 2011 legten X_1 - X_3 die strukturelle und rechtliche Basis, bspw. durch ein Informationsmonopol, Ausweitung von SOEs, Ausbau von Staatsbankendominanz, NWF-Gründung, ohne die MW zu überlagern. Ab 2012 verdichtet sich die Securitization, was außergewöhnliche Eingriffe in die MW legitimiert und die Strukturverdichtung erhöht den KWI durch wachsende staatliche Kontrolle über Banken und

Unternehmen. Nach 2014 sichert die Diskursbeeinflussung die Regimestabilität und rechtfertigt dauerhafte Reallokationen. Die staatsdurchdrungene Produktions- und Allokationsstruktur (SME) wird zum aktivierbaren KW-Kern und die Sanktionen gehen mit einer ausgeprägten handelspolitischen Reorientierung nach China und Indien einher, da Sekundärsanktionen ausbleiben. Die proaktiv kategorisierte KW wird durch den Ukraine-Krieg zusätzlich beschleunigt. Der theoretische Erklärungswert liegt in der kombinierten Logik aus Securitization, SME und Weaponized Interdependence: X_1 senkt die politischen Kosten durch Legitimation, X_2 stellt die staatsdurchdrungene Umsetzungsplattform bereit und X_3 wirkt als externer Schock und endogener Verstärker bereits laufender Konversionsprozesse.

Implikationen – Die Ergebnisse legen nahe, dass eine wirksame Eindämmung der KW demnach eine Sanktionsrekalibrierung mit konsequenten Sekundärsanktionen erfordert, die die Einbindung von Drittstaaten adressieren. Andernfalls können Sanktionen zur Beschleunigung der Konversion beitragen. Die Analyse legt nahe, dass die KW-Konversion die ökonomische Leistungsfähigkeit nicht steigert, sondern langfristig Pfadabhängigkeit, verzerrte Anreizstrukturen und hohe Opportunitätskosten von Ausgaben begünstigt. Zuletzt eignet sich die Kombination aus Diskurskontrolle, Strukturverdichtung und Autarkieanpassung als Bündelung von Indikatoren zur Krisenfrüherkennung von KW-Konversionen in anderen autoritären, ressourcenreichen Staaten.

7.4 Robustheit & Limitationen

KWI – Zur Sensitivitätsprüfung des KWI wurden alternative Skalenbänder getestet, jedoch führt dies nur zu geringer Reklassifizierung einzelner Jahreswerte. Zusätzlich wurde eine Gleichgewichtung gewählt, um Gewichtungsbias zu vermeiden und die Robustheit gegenüber Extremwerten zu erhöhen.

Modell & Skalierung – Die Entscheidung, Prozentvariablen statt Log-Transformationen zu verwenden, erhöht die inhaltliche Lesbarkeit der Ergebnisse. Ein Anstieg um einen Prozentpunkt lässt sich direkt als lineare Änderung im KWI interpretieren. Da die unabhängigen Variablen auf eine 0-100-Skala begrenzt sind und keine extremen Ausreißer aufweisen, wäre der Zusatznutzen einer Log-Transformation zur Reduktion von Schiefe oder sehr großen Werten gering.

Daten – Die Datenqualität kann durch lückenhafte und politisierte russische Angaben eingeschränkt sein. Diesem Problem wird jedoch mit einer systematischen Triangulation aus externen, nicht-russischen Daten (z.B. IWF, Weltbank, SIPRI) entgegengewirkt. Autokorrelation und Heteroskedastizität wurde durch Newey-West-(HAC)-Standardfehler berücksichtigt. Zusätzlich wurde die Datenauswahl und -aufbereitung in den beigefügten Datensets nachvollziehbar dokumentiert. Im qualitativen Teil wird der Regimebias russischer Medien- und Regierungsquellen ausdrücklich zum Untersuchungsgegenstand gemacht. Im quantitativen Teil wird dagegen auf offizielle Angaben russischer Ministerien zurückgegriffen. Die strukturelle Intransparenz autoritärer Governance-Strukturen lässt sich in der Analyse jedoch nicht vollständig aufheben.

8. Referenzen

Abramov, A., Radygin, A., & Chernova, M. (2017). *State-owned enterprises in the Russian market: Ownership structure and their role in the economy*. Russian Journal of Economics, 3(1), 1–23.

<https://doi.org/10.1016/j.ruje.2017.02.001>

Administration Biysk. (2022). *Na Biyskom oleumnom zavode zapushcheny novye proizvodstva*. Stadtbezirk Biysk.

https://biysk22.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=51343

Aleksejeva, N. (Coord.). (2023). *Narrative warfare: How the Kremlin and Russian news outlets justified a war of aggression against Ukraine*. Atlantic Council DFRLab.

<https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/narrative-warfare/>

Alieva, I., Kloo, I., & Carley, K. M. (2024). *Analyzing Russia's propaganda tactics on Twitter using mixed methods network analysis and natural language processing: A case study of the 2022 invasion of Ukraine*. EPJ Data Science, 13(42).

<https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-024-00479-w>

Auswärtiges Amt (AA). (2024). *Sanktionen – ein außen- und sicherheitspolitisches Instrument*. Auswärtiges Amt.

<https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/aussenwirtschaft/sanktionspolitik-2656358>

Balzacq, T. (Ed.). (2011). *Understanding securitization theory: How security problems emerge and dissolve*. Routledge.

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781135246143_A25776380/preview-9781135246143_A25776380.pdf

Bäumel, G. (2016). *Russland verstehen? Eine theoriegeleitete Analyse der Krim-Annexion durch Russland* (Münchener Beiträge zur Politikwissenschaft, Nr. 2016/4). GSI für Politikwissenschaft, LMU München.

https://epub.ub.uni-muenchen.de/30984/1/146_Open%20Access_Georg%20B%C3%A4uml.pdf

Ballentine, K., & Nitzschke, H. (2005). The political economy of civil war and conflict transformation. In M. Fischer & B. Schmelzle (Eds.), *Transforming war economies: Dilemmas and strategies* (Berghof Handbook Dialogue Series No. 3, pp. 11–34). Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.

https://berghof-foundation.org/files/publications/dialogue3_ballentine_nitzschke.pdf

Bank of Russia. (o.J.). *Financial Messaging System (SPFS)*.

https://www.cbr.ru/eng/development/mcraibis/fin_msg_transfer_system/

Bartosiewicz, M. (2024). *The crisis affecting Russia's public services: Healthcare, education, and the postal service*. OSW Commentary. Centre for Eastern Studies (OSW).

<https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2024-06-27/crisis-affecting-russias-public-services-healthcare-education>

Birch Legal. (2022). *Russian government clarifies the procedure for approval of transactions with shares in Russian LLCs for foreign companies.*

<https://birchlegal.ru/upload/iblock/8ea/5gemfm1uamy91htevp2bqxii91u0p67h.pdf>

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). (o. J.). *Restriktive Maßnahmen gegen Russland.*

https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Russland/Restriktive_Massnahmen_Russland/restriktive_massnahmen_russland.html

Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). (o. J.). *Sanktion.* Politiklexikon – kurz & knapp.

<https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/18180/sanktion/>

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis.* Lynne Rienner Publishers.

https://www.academia.edu/39047709/Buzan_Waever_and_De_Wilde_1998_Security_A_New_Framework_For_Analysis

Centre for Eastern Studies (OSW). (2025). *The Russian public services crisis: The municipal infrastructure is in a critical condition.* OSW.

<https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2025-01-27/russian-public-services-crisis-municipal-infrastructure-a>

Centre for Eastern Studies (OSW). (2022). *Gazprom's new Chinese contract.* OSW

<https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2022-02-11/gazproms-new-chinese-contract>

Centre for Eastern Studies (OSW). (2006). *The "Yukos affair", its motives and implications.* OSW.

<https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/2006-08-15/yukos-affair-its-motives-and-implications>

Committee to Protect Journalists (CPJ). (2004). *Attacks on the press in 2003 — Russia.*

Refworld. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

<https://www.refworld.org/reference/annualreport/cpj/2004/en/56217>

Congressional Research Service (CRS). (2020). *CRS In Focus: IF11514.* CRS.

<https://www.congress.gov/crs-product/IF11514>

Connolly, R. (2018). *Russia's Response to Sanctions: How Western Economic Statecraft is Reshaping Political Economy in Russia.* Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/9781108227346>

Connolly, R., & Boulegue, M. (2018). *Russia's 2018 state armament programme: A break with the past or more of the same?* Chatham House.

<https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-05-10-russia-state-armament-programme-connolly-boulegue-final.pdf>

Connolly, R., & Hanson, P. (2016). *Import Substitution and Economic Sovereignty in Russia.* Chatham House, Russia and Eurasia Programme, Research Paper.

<https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-06-09-import-substitution-russia-connolly-hanson.pdf>

Cooper, J. (2023). *Another budget for a country at war? Military expenditure in Russia's federal budget 2024 and beyond*. Stockholm International Peace Research Institute.
<https://www.sipri.org/publications/2023/sipri-insights-peace-and-security/another-budget-country-war-military-expenditure-russias-federal-budget-2024-and-beyond>

Council of the EU. (o.J.). *Timeline – EU sanctions against Russia*. Consilium – European Council and Council of the European Union.
<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-solidarity-ukraine/timeline-russia-military-aggression-against-ukraine/>

Council of the EU. (2024a). *Russia's war, comprehensive 14th package*. Press release.
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/24/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-comprehensive-eu-s-14th-package-of-sanctions-cracks-down-on-circumvention-and-adopts-energy-measures/>

Council of the EU. (2024b). *15th package*. Press release.
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/12/16/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-15th-package-of-restrictive-measures/>

Council of the EU. (2022). *Council Regulation (EU) 2022/345*. OJ L 63.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/345/oj/eng>

Council of the EU. (2014). *Council Regulation (EU) No 833/2014*. OJ L 229.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0833>

Crozet, M., & Hinz, J. (2020). *Friendly fire: The trade impact of the Russia sanctions and counter-sanctions*. WP/Article PDF.
https://www.compnet.org/fileadmin/_compnet/user_upload/Crozet_and_Hinz_2020_%E2%80%94_Friendly_Fire_-_The_Trade_Impact_of_the_Russia_Sanctions_and_Counter-Sanctions.pdf

Di Bella, G., Dynnikova, O., & Slavov, S. (2019). *The Russian state's size and its footprint: Have they increased?* IMF Working Paper No. 19/53. International Monetary Fund.
<https://doi.org/10.5089/9781498302791.001>

DLA Piper. (2022). *List for parallel imports issued*. DLA.
<https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2022/04/list-for-parallel-imports-issued>

Embassy of the Russian Federation in the USA. (2022). *Draft agreements on security guarantees*. Embassy of the Russian Federation in the USA.
https://washington.mid.ru/en/press-centre/news/draft_agreements_on_security_guarantees/

European Commission. (o.J.). *Price Cap Coalition statements and guidance*. European Commission.
https://finance.ec.europa.eu/publications/price-cap-coalition-statements-and-guidance_en

European Commission. (2002). *EU announces formal recognition of Russia as "Market Economy" in major milestone on road to WTO membership*. European Commission.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_02_775

- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity Press.
https://www.academia.edu/10844622/FAIRCLOUGH_Discourse_and_Social_Change
- Faragasso, S., & Albright, D. (2024). *Youth exploited for military drone production at the Alabuga Special Economic Zone*. Institute for Science and International Security.
https://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Alabuga_SEZ_Foreign_Outreach_and_Student_Exploitation_Report_July_1_2024.pdf
- Farrell H. & Newman A.L. (2019). *Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion*. *International Security* 2019; 44(1), 42–79.
https://doi.org/10.1162/isec_a_00351
- Fenbert, A. (2025). *Russia imports chemicals from fertilizer companies to evade sanctions*, *Bloomberg reports*. The Kyiv Independent.
<https://kyivindependent.com/russia-imports-chemicals-from-fertilizer-companies-to-evade-sanctions-bloomberg-reports/>
- Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge*. Pantheon Books.
https://monoskop.org/images/9/90/Foucault_Michel_Archaeology_of_Knowledge.pdf
- Freedom House. (2024). *Russia: Freedom in the World 2024 country report*. Freedom House.
<https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2024>
- Freuding, C. (2024). *Ukraine-Krieg: Bundeswehr-Generalmajor erwartet intensivere Angriffe Russlands*. *Handelsblatt*.
<https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ukraine-krieg-bundeswehr-generalmajor-erwartet-intensivere-angriffe-russlands/100090685.html>
- Fusiek, D. A. (2022). *Putin's Great Patriotic War: Russia's securitization of the West and humiliation narratives surrounding the 2022 invasion of Ukraine*. *HAPSc Policy Briefs Series*, 3(1), 105–113.
<https://doi.org/10.12681/hapscpbs.30999>
- Gazprom-Media Holding. (o.J.). *Gazprom Media Holding – official website*. Gazprom-Media Holding.
<https://www.gazprom-media.com/en>
- Gorenburg, D., Bendett, S., Gause, K., Luzin, P., Rosa-Hernandez, G. I., Schwartz, P., & Wishnick, E. (2024). *Crafting the Russian war economy: The effects of export controls on Russia's defense industrial production* (DRM-2024-U-038857-1Rev). CNA Corporation.
<https://www.cna.org/reports/2024/10/Crafting-the-Russian-War-Economy.pdf>
- Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce. (o.J.). *Export Import Data Bank (EIDB): Country-wise total trade* [Database]. Government of India.
https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/country_wise_ttrade
- Gudkov, L. (2014) *The technology of negative mobilisation: Russian public opinion and Vladimir Putin's 'Ukrainian policy'*. Eurozine.
<https://www.eurozine.com/the-technology-of-negative-mobilization/>

- Gurvich, E., & Prilepskiy, I. (2015). *The impact of financial sanctions on the Russian economy*. *Russian Journal of Economics*, 1(4), 359–385.
<https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.002>
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). An introduction to varieties of capitalism. In P. A. Hall & D. Soskice (Eds.), *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press, 1–68.
<https://academic.oup.com/book/301>
- Harari, Y. N. (2023). *Homo Deus: Eine Geschichte von morgen* (23. Aufl.). C.H. Beck.
<https://doi.org/10.17104/9783406704024>
- Harrison, M., & Markevich, A. (2012). *Russia's home front, 1914-1922: The economy*. SSRN.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2001002>
- Harrison, M. (1998). The economics of World War II: An overview. In M. Harrison (Ed.), *The economics of World War II: Six great powers in international comparison*. Cambridge University Press, 1–42.
<https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/ww2overview1998.pdf>
- Homolar, A. (2010). The political economy of national security. *Review of International Political Economy*, 17(2), 410–423.
<https://doi.org/10.1080/09692291003623682>
- Hoyle, A., & Šlerka, J. (2024). *Cause for concern: The continuing success and impact of Kremlin disinformation campaigns*. European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.
<https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2024/03/20240306-Hybrid-CoE-Working-Paper-29-The-impact-of-Kremlin-disinformation-WEB.pdf>
- Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., & Oegg, B. (2007). *Economic sanctions reconsidered (3rd ed.)*. Peterson Institute.
<https://EconPapers.repec.org/RePEc:ii:ppress:4129>
- Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., & Oegg, B. (o.J.). *Economic Sanctions: New Directions for the 21st Century* (PIIE slide deck). Peterson Institute for International Economics.
<https://www.piie.com/sites/default/files/publications/papers/hufbauer0708ppt.pdf>
- Human Rights Watch. (2025). *Disrupted, throttled, and blocked: State censorship, control, and increasing isolation of internet users in Russia*. Human Rights Watch.
<https://www.hrw.org/report/2025/07/30/disrupted-throttled-and-blocked/state-censorship-control-and-increasing-isolation>
- IntelliNews. (2018). *Russian government tightens the use of National Welfare Fund for financing infrastructure projects*.
<https://www.intellinews.com/russian-government-tightens-the-use-of-national-welfare-fund-for-financing-infrastructure-projects-136978/>

- International Energy Agency (IEA). (2023). *Oil Market Report – March 2023*. IEA.
<https://www.iea.org/reports/oil-market-report-march-2023>
- International Monetary Fund (IMF). (2016). *Russian Federation: 2016 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for the Russian Federation*. IMF.
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16231.pdf>
- International Monetary Fund (IMF). (2014). *Russian Federation: Staff report for the 2014 Article IV consultation*. IMF Country Report No. 14/175.
<https://doi.org/10.5089/9781498309929.002>
- Joint Chiefs of Staff. (2014). *Joint publication 4-05: Joint mobilization planning*. U.S. Department of Defense.
https://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp4_05%282014%29.pdf
- Jowett, G. S., & O'Donnell, V. (2018). *Propaganda & persuasion* (7th ed.). Sage.
<https://csmeyns.github.io/propaganda-everyday/pdf/odonnell-jowett-2018-what-is-propaganda.pdf>
- Kelly, J., Barash, V., Alexanyan, K., Etling, B., Faris, R., Gasser, U., & Palfrey, J. (2012). *Mapping Russian Twitter*. Berkman Klein Center.
<https://ssrn.com/abstract=2028158>
- Kern, A. (2025). *Russland und die Renaissance des Faschismusbegriffs: Eine interdisziplinäre Anwendung von Faschismustheorien auf den politischen Charakter des Putin-Regimes*. Bachelor's Thesis, Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft, Ludwig-Maximilians-Universität München, Münchener Beiträge zur Politikwissenschaft.
<https://doi.org/10.5282/ubm/epub.128315>
- Khaldarova, I. (2019). Brother or 'Other'? Transformation of strategic narratives in Russian television news during the Ukrainian crisis. *Media, War & Conflict*, 14(1), 3-20.
<https://doi.org/10.1177/1750635219846016>
- Kizilova, K., & Norris, P. (2024). "Rally around the flag" effects in the Russian–Ukrainian war. *European Political Science*, 23(2), 234–250.
<https://doi.org/10.1057/s41304-023-00450-9>
- Kóczán, Z., & Chupilkin, M. (2022). *The economic consequences of war: Estimates using synthetic controls*. EBRD Working Paper No. 271, European Bank for Reconstruction and Development.
<https://www.ebrd.com/home/news-and-events/publications/economics/working-papers/economic-consequences-of-war.html>
- Kornai, J. (1992). *The socialist system: The political economy of communism*. Princeton University Press.
<https://www.jstor.org/stable/j.ctv1ddczdr.11>

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.

<https://files.libcom.org/files/ernesto-laclau-hegemony-and-socialist-strategy-towards-a-radical-democratic-politics.compressed.pdf>

Le Billon, P. (2000). *The political economy of war: What relief agencies need to know*. Humanitarian Practice Network, Overseas Development Institute, 33.

<https://odihpn.org/wp-content/uploads/2000/07/networkpaper033.pdf>

Levada Center. (o.J.). *Indicators*. Levada Center.

<https://www.levada.ru/en/ratings/>

Levada-Center (2016). *Russia's friends and enemies*. Levada-Center.

<https://www.levada.ru/en/2016/06/10/russia-s-friends-and-enemies-2/>

Leventoglu, B. (2012). *The use of sanctions with adapting targets*. Duke University

<https://people.duke.edu/~bl38/articles/sanctions.pdf>

Levi, M. (1997). Series editors' preface. In *Consent, dissent, and patriotism* (pp. ix–x). Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511609336.001>

Lexology. (2022). *Russia partially legalizes parallel imports*. Lexology.

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fdda20f9-e3ec-40d4-87b6-c7ea11a2f3be>

Libman, A. (2025). *Putinism and markets: How (and why) do they fit together?* *The Russian Review*, 84(4), 628–645.

<https://doi.org/10.1111/russ.70076>

Libman A., Stone R. W., Vinokurov E. (2022), *Russian power and the state-owned enterprise*. *European Journal of Political Economy*, V. 73.

<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102122>

Luzin, P., & Prokopenko, A. (2023). *Russia's 2024 budget shows it's planning for a long war in Ukraine*. Carnegie Endowment for International Peace.

<https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2023/09/russias-2024-budget-shows-its-planning-for-a-long-war-in-ukraine?lang=en>

Marcus, G. E., Neuman, W. R., & MacKuen, M. (2000). *Affective intelligence and political judgment*. University of Chicago Press.

https://www.researchgate.net/publication/37694302_Affective_Intelligence_and_Political_Judgment

Marrow, A. (2025). *Russian state military bank in talks to buy electronics giant, newspapers say*. Reuters.

<https://www.reuters.com/markets/deals/russian-state-military-bank-talks-buy-electronics-giant-newspapers-say-2025-01-28/>

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE). (o. J.). *Sanktionen gegen Russland und Belarus*. Diplomatie Frankreich.

<https://www.diplomatie.gouv.fr/de/landerinformationen/europa/ukraine/krieg-in-der-ukraine-frankreichs-diplomatische-massnahmen/sanktionen-gegen-russland-und-belarus/>

Ministry of Finance of the Russian Federation (MinFin RF). (2025a). *The Government approved amendments for the second reading*. Press release, Ministry of Finance of the Russian Federation.

https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=40031

Ministry of Finance of the Russian Federation (MinFin RF). (2025b). *Volume of the National Wealth Fund*. Ministry of Finance of the Russian Federation.

https://minfin.gov.ru/en/document?id_4=104686-volume_of_the_national_wealth_fund

Musacchio, A., & Lazzarini, S. G. (2014). *Reinventing state capitalism*. HUP.

<https://doi.org/10.4159/harvard.9780674419582>

Nagel, A. S. (2023). *Unilateral extraterritorial sanctions*. LSE Law Review.

<https://lawreview.lse.ac.uk/articles/478/files/submission/proof/478-1-2778-1-10-20230313.pdf>

Nikolskaya, P., & Korsunskaya, D. (2018). *Russia will recapitalise Promsvyazbank to service defence sector*. Reuters.

<https://www.reuters.com/article/markets/russia-will-recapitalise-promsvyazbank-to-service-defence-sector-idUSL8N1PE22G/>

Nölke, A., ten Brink, T., May, C., & Claar, S. (2019). *State-permeated capitalism in large emerging economies*. Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780429261145>

Pallardy, D. (2020). *GIF inside story: Power of Siberia 2's new route makes Russian gas supplies to China more feasible*. ICIS.

<https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/04/30/10503185/gif-inside-story-power-of-siberia-2-s-new-route-makes-russian-gas-supplies-to-china-more-feasible/>

Paul, C., & Matthews, M. (2016). *The Russian "Firehose of Falsehood" propaganda model: Why it might work and options to counter it*. RAND Perspective No. PE-198-OSD, RAND Corporation.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE198/RAND_PE198.pdf

Pistorius, B. (2024). *Rede des Bundesministers der Verteidigung, Boris Pistorius, eingangs der Befragung der Bundesregierung vor dem Deutschen Bundestag am 5. Juni 2024 in Berlin*. Bulletin der Bundesregierung (Nr. 51-1), Bundesregierung.

<https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975954/2290854/0879d58496845000b2f097271ca84b8e/51-1-bmvg-bt-data.pdf>

Poutvaara, P., & Wagener, A. (2007). *Conscription: Economic costs and political allure*. Economics of Peace and Security Journal, 2(1), 5–15.

<https://doi.org/10.15355/2.1.6>

Rácz, A., Spillner, O., & Wolff, G. (2023). *Russia's war economy: How sanctions reduce military capacity*. DGAP Policy Brief.

<https://dgap.org/en/research/publications/russias-war-economy>

Reporters Without Borders (RSF). (2002). *The arbitration Supreme court confirms TV6 compulsory liquidation*. Reporters Without Borders.

<https://rsf.org/en/arbitration-supreme-court-confirms-tv6-compulsory-liquidation>

Reuters. (2018). *Russia's finance ministry fully spent its reserve fund in 2017*. Reuters.

<https://www.reuters.com/article/business/russias-finance-ministry-fully-spent-its-reserve-fund-in-2017-idUSKBN1EZ16C/>

Rostec. (o.J.a). *History*. Rostec.

<https://rostec.ru/en/about/history/>

Rostec. (o.J.b). *Rostec's aviation cluster revenue to reach \$15 billion*. Rostec.

<https://rostec.ru/en/media/pressrelease/rostec-s-aviation-cluster-revenue-to-reach-15-billion/>

Russian Federation (RF). (2023). *Presidential Decree No. 302 on temporary management of some property*. CIS Legislation.

<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=151171>

President of the Russian Federation (RF). (2022a). *Presidential Decree No. 79: About application of special economic measures in connection with unfriendly actions of the United States of America and foreign states and international organizations which adjoined them (as amended June 9, 2022)*. CIS Legislation.

<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=138018>

Russische Föderation. (2022b). *Föderales Gesetz Nr. 273-FZ: Über Änderungen des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation* [Gesetzestext]. ConsultantPlus.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421858/

Russische Föderation. (2018). *Föderales Gesetz Nr. 127-FZ: Über Maßnahmen der Einwirkung (Gegenmaßnahmen) auf unfreundliche Handlungen der Vereinigten Staaten von Amerika und anderer ausländischer Staaten* [Gesetzestext]. Normativ (Kontur).

<https://normativ.kontur.ru/document?documentId=478311&moduleId=1>

Russian Federation (RF). (2014a). *On the strategy of national security of the Russian Federation*. CIS Legislation.

<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=61107>

Russian Federation (RF). (2014b). *Military doctrine of the Russian Federation*. Russian Federation.

https://rusmilsec.blog/wp-content/uploads/2021/08/mildoc_rf_2014_eng.pdf

Russian Federation (RF). (2014c). *Federal Law No. 172-FZ on strategic planning in the Russian Federation*. CIS Legislation.

<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=68617>

Russian Federation (RF). (2014d). *Federal Law No. 488-FZ on industrial policy in the Russian Federation*. CIS Legislation.
<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=72082>

Russian Federation (RF). (2011). *Federal Law No. 223-FZ on procurement of goods, works and services by certain types of legal entities*. CIS Legislation.
<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=45687>

Russian Federation (RF). (2009). *National security strategy of the Russian Federation to 2020*. Russian Federation.
<https://mepoforum.sk/wp-content/uploads/2015/08/NDS-RF-2009-en.pdf>

Russian Federation (RF). (2007a). *Federal law of the Russian Federation of November 23, 2007 No. 270-FZ on the state corporation on assistance to development, production and export of high-technology industrial output “Rostec”*. CIS Legislation.
<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=19911>

Russian Federation (RF). (2007b). *Federal law of the Russian Federation of December 1, 2007 No. 317-FZ on State Atomic Energy Corporation “Rosatom”*. CIS Legislation.
<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=20174>

Russian Federation (RF). (2007c). *Federal Law No. 82-FZ “On Bank for Development (Vnesheconombank)”*. CIS Legislation.
<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=16825>

Russian Federation (RF). (2005a). *Federal law No. 94-FZ of July 21, 2005 on placement of orders to supply goods, carry out works and render services for meeting state and municipal needs*. Russian Federation.
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/wtaccrus58_leg_345.pdf

Russian Federation (RF). (2005b). *Federal Law No. 116-FZ: On special economic zones in the Russian Federation*. Russian Federation
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/wtaccrus58_leg_324.pdf

Russian Federation (RF). (2004). *Federal law No. 173-FZ of December 23, 2004 on the federal budget for 2005*. Russian Federation.
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/wtaccrus58_leg_235.pdf

Russian Federation (RF). (2000). *2000 Russian national security concept*. Russian Federation.
<https://www.bits.de/EURA/natseconc.pdf>

Russian Federation (RF). (1997). *Federal Law No. 31-FZ of the Russian Federation “About mobilization preparation and mobilization in the Russian Federation”*. Russian Federation.
<https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=1561>

Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin & Partners (RGP). (2021). *Amendments to the State Defence Procurement Law (RGP Alert)*. RGP.
https://rgd.legal/img/original-d5d5640cc4-rgp-alert_amendments-to-the-state-defence-procurement-law-eng.pdf

Sanovich, S., Stukal, D., & Tucker, J. A. (2018). *Turning the virtual tables: Government strategies for addressing online opposition with an application to Russia*. Comparative Politics.

https://sanovich.com/Turning_the_Virtual_Tables_Sanovich_Stukal_Tucker.pdf

Schmidt, V. A. (2008). *Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse*. *Annual Review of Political Science*, 11, 303–326.

<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342>

Schramm, H.-J. (2021). *Die russische Forderung nach Sicherheitsgarantien und der Aufbau einer Sicherheitsarchitektur in Europa* (Report No. O/L-2-2021). Ostinstitut Wismar.

https://www.ostinstitut.de/files/de/2021/Schramm_Die_russische_Forderung_nach_Sicherheit_sgarantien_und_der_Aufbau_einer_Sicherheitsarchitektur_in_Europa_OL_2_2021.pdf

Som, L. (2022). *Country case study 5: Russia*. In *State capitalism: Why SOEs matter and the challenges they face*. Oxford University Press, 195–224.

<https://doi.org/10.1093/oso/9780192849595.003.0007>

Stoltenberg, J. (2023). *Opening remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Munich Security Conference session “Beyond the Alliance: Partnering up for European security.”* NATO.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_212041.htm

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2025). *SIPRI military expenditure database*. SIPRI

<https://www.sipri.org/databases/milex>

Streeck, W., & Thelen, K. (Eds.). (2005). *Beyond continuity*. SSOAR

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/19498/ssoar-2005-streeck_et_al-introduction_institutional_change_in_advanced.pdf?sequence=1&isAllowed=y

TASS. (2022a). *Putin signs law on provision of Armed Forces’ operations abroad*. TASS.

<https://tass.com/politics/1480021>

TASS. (2022b). *Putin signed a law on ensuring the conduct of operations of the Russian Armed Forces abroad*. TASS.

<https://tass.ru/politika/15215247>

TASS. (2018a). *Promsvyazbank chosen as bank for major Russian state arms contracts*. TASS.

<https://tass.com/economy/985829>

TASS. (2018b). *Rostec may cooperate with donors to expand industrial sector in Africa*. TASS.

<https://tass.com/economy/1027590>

UK Foreign, Commonwealth & Development Office. (2022). *UK sanctions Iran over kamikaze Russian drones*. Government UK.

<https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-iran-over-kamikaze-russian-drones>

Ukraine Crisis Media Center (UCMC) (Hybrid Warfare Analytical Group). (o.J.). *How Russian media foments hostility toward the West*. GIDS.

https://gids-hamburg.de/wp-content/uploads/2019/08/gids_experttalk1_presentation.pdf

United Russia. (2023). *Wladimir Putin äußerte die Zuversicht, dass „United Russia“ weiterhin mit voller Einsatzbereitschaft an Ergebnissen arbeiten werde*. United Russia.

<https://er.ru/activity/news/vladimir-putin-vyrazil-uverenost-hto-edinaya-rossiya-budet-idalshe-truditsya-s-polnoj-otdachej-na-rezultat>

U.S. Department of Commerce, International Trade Administration. (2002). *Notice of preliminary determination of sales at less than fair value and postponement of final determination: Silicon metal from the Russian Federation*. Federal Register.

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2002-09-20/pdf/02-24004.pdf>

U.S. Department of the Treasury. (2024a). *U.S. Continues to Degrade Russia's Military-Industrial Base*. U.S. Department of the Treasury.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2318>

U.S. Department of the Treasury. (2024b). *Treasury Takes Aim at Third-Country Sanctions Evaders*. U.S. Department of the Treasury.

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700>

Van Dijk, T. A. (2012). *Ideology and discourse*. Pompeu Fabra University, Barcelona.

<https://discourses.org/wp-content/uploads/2022/06/Teun-A.-van-Dijk-2012-Ideology-And-Discourse.pdf>

Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. Sage Publications.

<https://discourses.org/wp-content/uploads/2022/06/Teun-A.-van-Dijk-1998-Ideology.-A-Multidisciplinary-Approach.pdf>

Vigers, B. (2023). *Russians' confidence in military dips in 2023*. Gallup.

<https://news.gallup.com/poll/544586/russians-confidence-military-dips-2023.aspx>

Wiśniewska, I. (2024). *Russia's budget for 2025: War above all*. OSW Commentary. Centre for Eastern Studies (OSW).

<https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2024-11-22/russias-budget-2025-war-above-all>

World Bank. (2025). *World Development Indicators: GDP growth (annual %) – Russian Federation*. World Bank.

<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&country=RUS>

Zeng, Y., & Dür, A. (2025). *Shock and awe: Economic sanctions and relative military spending*. Journal of Peace Research.

<https://doi.org/10.1177/00223433251331486>

9. Appendix

9.1 Datenquellen

Bayer, M., Alberth, R., Hauck, S., & Mutschler, M. (2021). *Global Militarisation Index: Presentation, codebook and reflection* (BICC Working Paper 3). Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC).

https://gmi.bicc.de/publications/WP_3_2021_GMI_Codebook_english.pdf

Council of the EU, & European Council. (2025). *Timeline – EU sanctions against Russia*. Council of the European Union.

<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/timeline-sanctions-against-russia/>

Dossier Center. (2025). *OPK na zamke: Kak predpriyatiya oboronno-promyshlennogo kompleksa RF prodolzhayut rabotu v usloviyakh sanktsiy*. Dossier Center.

<https://dossier.center/opk/>

European Commission. (2024). *EU sanctions tracker* [Data dashboard]. data.europa.eu.

<https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/>

European External Action Service, East StratCom Task Force. (2024). *EUvsDisinfo database* [Data set]. European Union.

<https://euvsdisinfo.eu/>

Federal State Statistics Service. (o.J.a). *Produced GDP annual data by sections of OKVED: Volume indices, as a percentage to the previous year (2003–2016)* [Data set]. Rosstat.

<https://eng.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/lyYa8acY/Produced%20GDP%20annual%20data%20by%20sections%20of%20OKVED%20volume%20indices.pdf>

Federal State Statistics Service. (o.J.b). *ShowData: Report 273338* [Data set]. Rosstat.

<https://showdata.rosstat.gov.ru/report/273338/>

International Monetary Fund (IMF) (2024). *Government finance statistics: Expenditure by function of government (COFOG)* [Data set]. IMF Data.

https://data.imf.org/Datasets/GFS_COFOG

International Monetary Fund (IMF) (2025). *International trade in goods by partner country (IMTS)* [Data set]. IMF Data.

<https://data.imf.org/en/datasets/IMF.STA:IMTS>

Levada Analytical Center. (2024). *Approval of Vladimir Putin: Time series* [Data set].

<https://www.levada.ru/en/>

Levada Center. (o.J.). *Otnoshenie k stranam (Attitudes toward countries)*. Levada Center.

<https://www.levada.ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/>

Levada Center. (2024). *Massovye pokazateli samochuvstviya i strakhov* [Mass indicators of well-being and fears]. Levada Center.

<https://www.levada.ru/2024/02/20/massovye-pokazateli-samochuvstviya-i-strahov/>

Ministry of Finance of the Russian Federation. (2024). *Volume of the National Wealth Fund* [Statistics].

https://minfin.gov.ru/en/policy_issues/nationalwealthfund/statistics?id_65=104686-volume_of_the_national_wealth_fund

Saveliev, D., & Kuchakov, R. (2024). *The Russian legislative corpus* (arXiv:2406.04855). arXiv.

<https://arxiv.org/abs/2406.04855>

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (o.J.a). *SIPRI arms transfers database: Import/export values* [Data set].

<https://armstransfers.sipri.org/ArmsTransfer/ImportExport>

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (o.J.b). *SIPRI military expenditure database* [Data set].

<https://doi.org/10.55163/CQGC9685>

Rostec. (o.J.a). *History*. Rostec.

<https://rostec.ru/en/about/history/>

Varieties of Democracy (V-Dem) Institute. (2023). *V-Dem country-year dataset v13* [Data set]. University of Gothenburg.

<https://www.v-dem.net>

World Bank. (o.J.a). *Armed forces personnel (% of total labor force) (MS.MIL.TOTL.TF.ZS)* [Data set]. World Development Indicators.

<https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.TF.ZS>

World Bank. (o.J.b). *Military expenditure (% of GDP) (MS.MIL.XPND.GD.ZS)* [Data set]. World Development Indicators.

<https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS>

World Bank. (o.J.c). *GDP per capita (current USD) (MS.MIL.XPND.GD.ZS)* [Data set]. World Development Indicators.

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>

World Bank. (o.J.d). *Inflation, consumer prices (annual %) (MS.MIL.XPND.GD.ZS)* [Data set]. World Development Indicators.

<https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG>

World Bank. (2024a). *Bank concentration (%) (GFDD.OI.01)* [Data set]. Global Financial Development Database.

<https://databank.worldbank.org/source/global-financial-development>

World Bank. (2024b). *Credit to government and state-owned enterprises to GDP for Russian Federation* [Data set]. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.

<https://fred.stlouisfed.org/series/DDEI08RUA156NWDB>

9.2 Datenset Zugang

Datenset-AV-KWI & Datenset-UV Zugang unter:

Degel, H. (2025). Datensets: Abhängige Variable KWI – Übergang Russlands von der Markt- zur Kriegswirtschaft. Unabhängige Variablen – Diskursbeeinflussung, Strukturverdichtung & Endogene Sanktionswirkung [Data Set]. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17911686>

9.3 Datentabellen sonstiger Grafiken

Tab. 11: Daten der Abb. 13 (Prozentuale Veränderungen des NWF (MinFin RF, 2025b), Verteidigungsausgaben gemessen am BIP (SIPRI, 2025), 2009-2024. (Eigendarstellung))

Jahre	Prozentuales Wachstum des NWF	Prozentuale Verteidigungsausgaben gemessen am BIP
2009	7,26%	3,90%
2010	5,93%	3,60%
2011	4,53%	3,40%
2012	4,03%	3,70%
2013	3,85%	3,90%
2014	4,08%	4,10%
2015	5,44%	4,90%
2016	5,70%	5,40%
2017	4,61%	4,20%
2018	4,20%	3,70%
2019	5,09%	3,90%
2020	10,85%	4,10%
2021	10,16%	3,60%
2022	7,88%	4,60%
2023	7,29%	5,40%
2024	6,55%	7,10%

Quellen: MinFin RF, (2024); SIPRI, (o.J.a)

Tab. 12: Daten der Abb. 14 (Rostecs Jahresumsätze in Milliarden Rubel (Rostec, o.J.a))

Jahr	Umsätze Rostec in Mrd. RUB
2009	511
2010	633
2011	817
2012	931
2013	1000
2014	964,5
2015	1140
2016	1266
2017	1500
2018	1600
2019	/
2020	1900
2021	/
2022	2100
2023	2800

Quelle: Rostec (o.J.a)

9.4 Regressionstabellen aus RStudio

Tab. 13: Regressionen zwischen den differenzierten Diskurs-, Struktur- und Sanktionsdimensionen und dem KWI nach Indikatoren (falls mehrere Quant-Proxies pro Indikator vorlagen, wurden diese gemittelt)

Indikator	N	b	HAC_SE	HAC_p
Grad der strukturellen Fähigkeit des Staates, Diskurs zu kontrollieren	25	2.278***	0.257	<0.0001
Reorganisierung der Kommunikationsstrategie	25	1.128***	0.128	<0.0001
Inhaltliche Rahmenanpassungen zur Meinungssteuerung	10	0.747+	0.363	0.0851
Formung von Wahrnehmung & Verhaltensmustern über progressive emotionale Aufladung	22	0.726***	0.185	0.0010
Erhöhung der Legitimation, Akzeptanz & Unterstützung	15	1.050	0.798	0.2149
Steigende Wiederholungen	25	0.685***	0.158	0.0003
Anzahl & Intensität von Sprechakten, die existentielle Bedrohung für Referenzobjekte rahmen	12	1.066+	0.555	0.0908
Institutionalisierung der Sicherheitsagenda: Anlagerung, Verschiebung & Konversion der Gesetze	24	1.681*	0.733	0.0328
Erhöhung der Staatsdurchdringung der MW & SOEs	20	4.575***	0.921	0.0001
Macht von Staatsbanken, Kreditvergabe & -Lenkung	22	0.734***	0.159	0.0002
Sonderfonds-, Veränderung der Fiskalregeln & Steuern	17	4.539**	1.192	0.0022
Beschaffungsdruck bei kriegsrelevanten Ressourcen – Erschaffung eines Produktions- und Auftragshebels	24	0.606***	0.134	0.0002
Sanktionswellen & Eskalierung von spezifischen Sanktionen	25	1.140***	0.175	<0.0001
Autarkiepfad, Zahlungsinfrastruktur, Energiefluss, Handelsreorientierung & Technologiezugang	25	3.548***	0.401	<0.0001
Militärische Konversion ziviler Produktion	19	0.120+	0.063	0.0756
Sanktions- und kriegsbedingte Umleitung von finanziellen Ressourcen aus sozialen Töpfen	6			

OLS-Regressionen des KWI auf differenzierte Indikatoren; Kontrollen: BIP pro Kopf (Control 1) und Inflation (Control 2). Inferenz mit Newey-West (HAC)-Standardfehlern. Signifikanz: + $p < 0,10$; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Legende: Indikator = differenzierter Teilindikator (nach deiner Indikatorliste). N = Anzahl der verwendeten Jahresbeobachtungen (nach Listwise Deletion). b = Regressionskoeffizient des Indikators in $y = \alpha + b \cdot x + \gamma_1 \cdot (\text{BIP p.c.}) + \gamma_2 \cdot (\text{Inflation})$; Sterne beziehen sich auf den HAC-p-Wert. HAC_SE = Newey-West (HAC) Standardfehler (robust ggü. Autokorrelation/Heteroskedastizität). HAC_p = p-Wert auf Basis der HAC-Standardfehler.

Tab. 14: Regressionen der unabhängigen, aggregierten Variablen mit dem KWI

UV	N	b	HAC_SE	HAC_p
Diskursbeeinflussung	25	2.138***	0.261	0.0000
Strukturverdichtung	24	1.842***	0.271	0.0000
Endogenitätswirkung	25	0.954***	0.185	0.0000

OLS-Regressionen des KWI auf aggregierte Dimensionen; Kontrolle: BIP pro Kopf (Control 1). Inferenz mit Newey-West (HAC)-Standardfehlern. Signifikanz: + $p < 0,10$; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Legende: UV = unabhängige Variable. N = Anzahl der verwendeten Jahresbeobachtungen (nach Listwise Deletion). b = Regressionskoeffizient der UV in $y = \alpha + b \cdot x + \gamma \cdot (\text{BIP p.c.})$; Sterne beziehen sich auf den HAC-p-Wert. HAC_SE = Newey-West (HAC) Standardfehler (robust gegenüber Autokorrelation und Heteroskedastizität). HAC_p = p-Wert auf Basis der HAC-Standardfehler.